

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**ALOCAÇÃO INTELIGENTE DE RECURSOS
PARA TRÁFEGO MASSIVO DA INTERNET
DAS COISAS**

CARLOS EDUARDO ARRUDA DE SOUZA

ORIENTADOR: PROF. DR. JOBERTO S. B. MARTINS

Salvador – BA

Maio/2019

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**ALOCAÇÃO INTELIGENTE DE RECURSOS
PARA TRÁFEGO MASSIVO DA INTERNET
DAS COISAS**

CARLOS EDUARDO ARRUDA DE SOUZA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Salvador, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação, área de concentração: Inteligência Artificial
Orientador: Prof. Dr. Joberto S. B. Martins

Salvador – BA

Maio/2019

A minha esposa Valma, a minha filha Camila, ao meu pai Carlos e a minha mãe Ivaní,
que sempre estiveram ao meu lado, incondicionalmente, fazendo todos os esforços
possíveis para que eu alcançasse o pleno êxito.

AGRADECIMENTOS

A Deus pelas inúmeras graças recebidas.

Ao Prof. Joberto Martins meus sinceros agradecimentos pela orientação firme e objetiva na realização deste trabalho.

Aos professores do mestrado em Sistemas e Computação da Unifacs, pelos conhecimentos passados durante todo curso.

Aos meus pais Carlos Delmiro de Souza e Ivaní Francisco Arruda de Souza, pelo amor com que me conceberam e educaram.

A minha esposa e a minha filha pela compreensão, apoio e companheirismo nos momentos em que esta pesquisa foi priorizada.

Ao amigo Gilbert, pelas orientações na área de Estatística.

Enfim, a todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para este projeto fosse concluído.

RESUMO

A Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*) é considerada uma importante tendência na computação e em áreas específicas como *Smart Cities*, *Smart Grid*, *Industry 4.0* e aplicativos móveis baseados em 5G. Tipicamente, esse conjunto de tecnologias requer uma orquestração de recursos heterogêneos que são alocados sobre infraestruturas distintas, tais como *Cloud Computing*, *Cloud of Things*, *Datacenters* e *backbones* de rede. Consoante com essa demanda, foi concebido, em trabalhos anteriores, o arcabouço PSIoT-Orch para orquestrar tráfego IoT massivo e alocar recursos de rede entre Agregadores e Consumidores numa estratégia *Publish/Subscribe*. Esta dissertação tem como propósito construir um módulo inteligente para o PSIoT-Orch, que seja capaz de lidar com tipos de dados com requisitos de transmissão distintos, visando a um aproveitamento eficiente de um enlace de comunicação limitado. O componente proposto usa a Aprendizagem por Reforço, mais especificamente, o algoritmo SARSA para ajustar dinamicamente a banda disponível, conforme a prioridade de transmissão. Esta solução, nomeada PSIoT-SARSA, é validada em um ambiente de simulação sob os métodos estatísticos da Análise de Variância e da Análise de Superfície de Resposta e, ao final do estudo, observa-se que ela obteve resultados promissores. As contribuições estão focadas em angariar uma abordagem que permita alocar banda de forma inteligente, possibilitando um agendamento/escoamento eficiente do fluxo IoT, no cenário da *Smart Grid*.

Palavras-chave: IoT, Orquestração Inteligente de Tráfego, Aprendizagem por Reforço, SARSA, Tráfego Massivo, Tráfego Dinâmico, Arcabouço PSIoT, *Smart Grid*.

ABSTRACT

The Internet of Things (IoT) is considered a major trend in computing and in specific areas such as Smart Cities, Smart Grid, Industry 4.0 and mobile applications based on 5G. Typically, this set of technologies requires orchestration of heterogeneous resources that are allocated over distinct infrastructures such as Cloud Computing, Cloud of Things, Datacenters, and network backbones. Consistent with this demand, the PSIoT-Orch framework was designed to orchestrate massive IoT traffic and to allocate network resources between Aggregators and Consumers in a Publish / Subscribe strategy. This dissertation aims to build an intelligent module for PSIoT-Orch that is capable of handling data types with different transmission requirements, aiming at an efficient use of a limited communication link. The proposed component uses Reinforcement Learning, more specifically, the SARSA algorithm to dynamically adjust the available bandwidth according to transmission priority. This solution, named PSIoT-SARSA, is validated in a simulation environment under the statistical methods of Analysis of Variance and Response Surface Analysis and, at the end of the study, it is observed that it obtained promising results. The contributions are focused on gathering an approach that allows to allocate bandwidth in an intelligent way, allowing an efficient scheduling of the IoT flow, in the scenario of the Smart Grid.

Keywords: IoT, Intelligent Traffic Orchestration, Reinforcement Learning, SARSA, Massive Traffic, Dynamic Traffic, PSIoT Framework, Smart Grid.

LISTA DE FIGURAS

2.1	Visão geral da AMI (LIU et al., 2013).	25
3.1	Um <i>loop</i> de interação de RL padrão (TESAURO, 2007).	29
4.1	Componentes do <i>framework</i> PSIoT-Orch na rede (MORAES; REALE; MARTINS, 2018).	36
4.2	Visão geral do PSIoT-Orch no cenário SG (ELABORADO PELO AUTOR). . .	37
4.3	Estrutura interna do Agregador e sua comunicação com o Orquestrador, adaptado de (MORAES; REALE; MARTINS, 2018).	38
4.4	Visão geral do fluxo de mensagens entre os componentes do PSIoT-Orch com a presença do módulo inteligente, adaptado de (MORAES; REALE; MARTINS, 2018).	39
4.5	<i>Core</i> do PSIoT-SARSA em pseudo-código (ELABORADO PELO AUTOR). . .	43
4.6	Fluxograma do PSIoT-SARSA (ELABORADO PELO AUTOR).	44
4.7	Terminal com resultado encontrado (ELABORADO PELO AUTOR).	45
5.1	Exemplo de resultado do Teste <i>F</i> para a variável de interesse "Tentativas"na Linguagem <i>R</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	55
5.2	Exemplo de resultado do Teste de <i>Shapiro-Wilk</i> para a variável de interesse "Tentativas"na Linguagem <i>R</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	55
5.3	Gráfico da superfície de resposta do metamodelo de primeira ordem (LAW, 2017).	58
5.4	Gráfico da superfície de resposta do metamodelo de segunda ordem (LAW, 2017).	59
6.1	Média da quantidade de tentativas por grupo de testes com dois <i>buffers</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	61
6.2	Terminal com resultado em <i>loop</i> que teve parado a execução pela intervenção do pesquisador (ELABORADO PELO AUTOR).	62

6.3	Esquema de experimentos no cenário 1 (ELABORADO PELO AUTOR). . . .	66
6.4	Exemplo de um tratamento ou grupo de testes com dois <i>buffers</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	66
7.1	Teste de <i>Tukey</i> para a variável de interesse N(*) (ELABORADO PELO AUTOR).	73
7.2	Teste de <i>Tukey</i> para a variável de interesse FAV(*) (ELABORADO PELO AUTOR).	74
7.3	Teste de <i>Tukey</i> para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).	75
7.4	Teste de <i>Tukey</i> para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).	75
7.5	Teste de <i>Tukey</i> para a variável de interesse FAV3 (ELABORADO PELO AUTOR).	76
7.6	Teste de <i>Tukey</i> para a variável de interesse FAV3 (ELABORADO PELO AUTOR).	76
7.7	Superfície de resposta da variável de interesse N(*) (ELABORADO PELO AUTOR).	79
7.8	Superfície de resposta da variável de interesse FAV(*) (ELABORADO PELO AUTOR).	80
7.9	Superfície de resposta da variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).	82
7.10	Superfície de resposta da variável de interesse FAV3 (ELABORADO PELO AUTOR).	83
A.1	Eventos principais na simulação do <i>framework</i> PSIoT-Orch (MORAES; REALE; MARTINS, 2018).	97
C.1	Médias da quantidade de tentativas agrupadas por <i>epsilon</i> MB - Muito Baixo e B - Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).	100
C.2	Médias da quantidade de tentativas agrupadas por <i>epsilon</i> M - Médio e A - Alto (ELABORADO PELO AUTOR).	101
C.3	Médias da quantidade de tentativas agrupadas por <i>epsilon</i> A - Alto (ELABORADO PELO AUTOR).	101
D.1	Taxas de erro agrupadas por <i>epsilon</i> MB - Muito Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).	102
D.2	Taxas de erro agrupadas por <i>epsilon</i> B - Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).	103

D.3	Taxas de erro agrupadas por <i>epsilon</i> M - Médio (ELABORADO PELO AUTOR).	103
D.4	Taxas de erro agrupadas por <i>epsilon</i> A - Alto (ELABORADO PELO AUTOR).	103
D.5	Taxas de erro agrupadas por <i>epsilon</i> MA - Muito Alto (ELABORADO PELO AUTOR).	104
E.1	Matriz de recompensa para dois <i>buffers</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	105
E.2	Colunas 1 a 9 da matriz de recompensa para três <i>buffers</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	105
E.3	Colunas 10 a 18 da matriz de recompensa para três <i>buffers</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	105
E.4	Colunas 19 a 27 da matriz de recompensa para três <i>buffers</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	106
F.1	Código da aplicação da ANOVA para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).	107
F.2	Código de aplicação do teste de pressupostos e de <i>Tukey</i> para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).	107
G.1	Médias de N(*) e FAV(*) agrupadas por <i>epsilon</i> -2: Muito Baixo e -1: Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).	108
G.2	Médias de N(*) e FAV(*) agrupadas por <i>epsilon</i> 0: Médio e 1: Alto (ELABORADO PELO AUTOR).	109
G.3	Médias de N(*) e FAV(*) agrupadas por <i>epsilon</i> 2: Muito Alto (ELABORADO PELO AUTOR).	109
G.4	Tabela de codificação das variáveis independentes para dois <i>buffers</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	109
H.1	Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por <i>epsilon</i> -2: Muito Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).	110
H.2	Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por <i>epsilon</i> -1: Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).	111
H.3	Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por <i>epsilon</i> 0: Médio (ELABORADO PELO AUTOR).	111

H.4	Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por <i>epsilon</i> 1: Alto (ELABORADO PELO AUTOR).	111
H.5	Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por <i>epsilon</i> 2: Muito Alto (ELABORADO PELO AUTOR).	112
H.6	Tabela de codificação das variáveis independentes para três <i>buffers</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	112
I.1	Código da aplicação da ASR para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).	113
I.2	Código da aplicação da ASR para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).	113

LISTA DE TABELAS

4.1	Conjunto de estados possíveis (ELABORADO PELO AUTOR).	40
4.2	Conjunto de ações possíveis (ELABORADO PELO AUTOR).	41
4.3	Matriz de recomensa/reforço (ELABORADO PELO AUTOR).	41
4.4	Exemplo de detalhamento dos elementos na terceira tentativa (ELABORADO PELO AUTOR).	45
5.1	Exemplo de projeto para cenário com dois <i>buffers</i> adaptado de (PORTAL-ACTION, 2019a).	50
6.1	Variáveis de interesse e critérios para resultados favoráveis (ELABORADO PELO AUTOR).	63
6.2	Fatores e níveis selecionados no estudo (ELABORADO PELO AUTOR).	65
6.3	Parâmetros de entrada padrão (ELABORADO PELO AUTOR).	65
7.1	<i>P-value</i> conforme variáveis de interesse e fatores no cenário 1 (ELABORADO PELO AUTOR).	70
7.2	<i>P-value</i> conforme variáveis de interesse e fatores nos cenários 2 e 3 (ELABORADO PELO AUTOR).	70
7.3	<i>P-value</i> conforme variáveis de interesse e testes de pressupostos para ANOVA no cenário 1 (ELABORADO PELO AUTOR).	72
7.4	<i>P-value</i> conforme variáveis de interesse e testes de pressupostos para ANOVA nos cenários 2 e 3 (ELABORADO PELO AUTOR).	72
7.5	Extrato do planejamento de codificação de variáveis para dois <i>buffers</i> (ELABORADO PELO AUTOR).	77
7.6	Resultados da aplicação da ASR (ELABORADO PELO AUTOR).	77

7.7	Faixas de operação dos fatores independentes para N^* (ELABORADO PELO AUTOR).	80
7.8	Faixas de operação dos fatores independentes para FAV^* (ELABORADO PELO AUTOR).	81
7.9	Faixas de operação dos fatores independentes para FAV_2 (ELABORADO PELO AUTOR).	82
7.10	Faixas de Operação dos Fatores Independentes para FAV_3 (ELABORADO PELO AUTOR).	84

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AMI – *Advanced Metering Infrastructure*

ANOVA – *Analysis of Variance*

ASR – *Análise de Superfície de Resposta*

BSN – *Backscatter Sensor Network*

CBR – *Case-Based Reasoning*

CEM – *Computational Electromagnetics*

CPU – *Central Processing Unit*

DER – *Distributed Energy Resources*

DoE – *Design of Experiments*

DoS – *Denial of Service*

HAN – *Home Area Network*

IoT – *Internet of Things*

MDMS – *Meter Data Management System*

MDP – *Markov Decision Process*

MLWDF – *Modified Largest Weighted Delay First*

MPLS – *Multi-Protocol Label Switching*

MQTT – *Message Queuing Telemetry Transport*

NAN – *Neighborhood Area Network*

NCS – *Networked Control System*

NPM – *Node Package Manager*

PEV – *Plug-in Electric Vehicles*

PMU – *Phasor Measurement Unit*

Pub/Sub – *Publish/Subscribe*

QoS – *Quality of Service*

RL – *Reinforcement Learning*

SDN – *Software Defined Networking*

SG – *Smart Grid*

SM – *Smart Meters*

TCP – *Transmission Control Protocol*

UDP – *User Datagram Protocol*

UG – *User Gateways*

VM – *Virtual Machine*

WAN – *Wide Area Network*

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO	18
1.1 Motivação e justificativa	19
1.2 Problema e hipótese	20
1.3 Objetivos do trabalho	20
1.4 Trabalhos relacionados	21
1.5 Metodologia	22
CAPÍTULO 2 – REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES	23
2.1 Redes elétricas convencionais <i>versus</i> redes elétricas inteligentes	23
2.2 Infraestrutura de Medição Avançada	24
2.3 Principais desafios relacionados à transmissão de dados	25
2.4 Considerações finais	26
CAPÍTULO 3 – APRENDIZAGEM POR REFORÇO	28
3.1 Contextualização da RL	28
3.2 Processo de Decisão de Markov	30
3.3 Principais componentes da RL	30
3.4 Modelos de aprendizagem	32
3.5 O algoritmo SARSA	33
3.6 Considerações finais	34

CAPÍTULO 4 – MÓDULO INTELIGENTE PSIoT-SARSA	35
4.1 Arquitetura do PSIoT-Orch	35
4.2 Comunicação entre Agregador e Orquestrador	37
4.3 Modelagem para a alocação inteligente de recursos de rede	39
4.3.1 Agente	40
4.3.1.1 Estado	40
4.3.1.2 Ação	41
4.3.1.3 Recompensa	41
4.3.2 Funcionamento do agente	42
4.4 Considerações finais	45
CAPÍTULO 5 – O MÉTODO “PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS”	47
5.1 Definição	47
5.2 Finalidade	48
5.3 Terminologia	49
5.4 Classificação dos projetos experimentais	51
5.5 Fases do Planejamento de Experimentos	51
5.6 Análise de Variância	53
5.6.1 Teste de normalidade	54
5.6.2 Teste de homocedasticidade	54
5.6.3 Teste de independência de erros/resíduos	54
5.6.4 Valor de probabilidade	55
5.6.5 Testes de comparações múltiplas	55
5.7 Análise de Superfície de Resposta	57
5.7.1 Modelos de primeira e segunda ordem	57
5.7.2 Fases da Análise de Superfície de Resposta	58
5.8 Considerações finais	59

CAPÍTULO 6 – SIMULAÇÃO	60
6.1 Objetivos	60
6.2 Seleção das variáveis de interesse	60
6.3 Seleção de fatores e níveis para o estudo fatorial exploratório	63
6.4 Execução das simulações	65
6.5 Considerações finais	67
CAPÍTULO 7 – RESULTADOS E DISCUSSÃO	69
7.1 Análise de Variância	69
7.2 Teste de comparações múltiplas	73
7.3 Análise de Superfície de Resposta	76
7.4 Resultados da Análise de Superfície de Resposta	78
7.4.1 Variável de interesse N (*)	78
7.4.2 Variável de interesse FAV (*)	80
7.4.3 Variável de interesse FAV2	81
7.4.4 Variável de interesse FAV3	83
7.5 Considerações finais	84
CAPÍTULO 8 – CONCLUSÃO	86
REFERÊNCIAS	88
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE O FRAMEWORK PSIOT-ORCH (FUN- CIONAMENTO)	95
APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOBRE O FRAMEWORK PSIOT-ORCH (AR- QUITETURA)	98
APÊNDICE C – MÉDIA DA QUANTIDADE DE TENTATIVAS POR GRUPO DE TESTES COM DOIS BUFFERS	100

APÊNDICE D – TAXAS DE ERRO POR GRUPO DE TESTES COM TRÊS BUF- FERS	102
APÊNDICE E – MATRIZES DE RECOMPENSA	105
APÊNDICE F – MODELO DE APLICAÇÃO DA ANOVA NA LINGUAGEM R	107
APÊNDICE G – CODIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES PARA N(*) E FAV(*)	108
APÊNDICE H – CODIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES PARA FAV2 E FAV3	110
APÊNDICE I – MODELO DE APLICAÇÃO DA ASR NA LINGUAGEM R	113

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

O conjunto de atividades que abrange a amostragem de dados, a coleta, a filtragem, o agregamento, a transmissão e o processamento, algumas vezes denominado *Big Data*, tem chamado a atenção da comunidade científica em cenários como *Smart Cities*, *Smart Grid (SG)*, *Industry 4.0* e aplicativos móveis baseados em 5G (OLIVEIRA; REALE; MARTINS, 2018). Dentro dessas áreas, a Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*) é uma importante tendência e, tipicamente, suas aplicações requerem uma orquestração de recursos heterogêneos que são alocados sobre infraestruturas distintas, tais como *Cloud Computing*, *Cloud of Things*, *Datacenters* e *backbones* de rede. Outrossim, um volume grande e contínuo de dados é normalmente produzido e, por consequência, um esquema de processamento eficiente e inteligente para a entrega de informações e/ou conhecimento, é exigido pelos consumidores (RACHKIDI, 2017).

Paralelamente, a rede de energia elétrica convencional vem passando por uma grande mudança. Em um contexto mundial, a eletricidade é frequentemente produzida por intermédio de unidades de geração de energia baseadas em combustível fóssil e, transmitida para os consumidores via uma grande rede de linhas de transmissão e distribuição. Além disso, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, dessas unidades de geração de energia aos consumidores. Essa infraestrutura antiga, somada à crescente demanda dos usuários, reunindo ainda questões de proeminência de recursos de energia renováveis têm-se constituído em fatores impositivos para que a rede convencional passe por transformações. Cabe ressaltar, inclusive, que esse processo de mudança requer uma plataforma de informação e comunicação confiável, a fim de que os fluxos de dados massivos gerados trafeguem por canais físicos e sejam tratados por estruturas lógicas com segurança (REHMANI et al., 2018). Entretanto, toda essa infraestrutura, muitas vezes, não é compatível com a escala considerada, gerando gargalos, alta latência, perda de pacotes, o que em última instância, levará a surtos, baixa qualidade e desperdício de energia (COLAK et al., 2016).

1.1 Motivação e justificativa

Consoante com essas necessidades, foi concebido em trabalhos anteriores (MORAES; REALE; MARTINS, 2018) o PSIoT-Orch para orquestrar o tráfego IoT massivo e alocar recursos de rede entre Agregadores e Consumidores. Esse arcabouço possui a capacidade de agendar o fluxo de dados, baseado em requisitos de Qualidade de Serviço (QoS, do inglês *Quality of Service*) e, ainda, de alocar largura de banda em um *backbone* limitado. É importante destacar que essas tarefas são executadas observando quão importante é o dado no cenário em que o PSIoT-Orch está implantado e, conforme a sua prioridade, será despachado oportunamente para a fila de saída correspondente. Desse modo, quando um *buffer* de saída atinge o seu limite pré-estabelecido, é gerado um metadado para o elemento inteligente do *framework*, conhecido como Orquestrador, que na concepção do projeto, é o responsável pela realização do cálculo do percentual de largura de banda necessário para esvaziamento da fila. Conseqüentemente, cabe ao Orquestrador o envio desse novo esforço para que seja implementado pelo Agregador.

Outro aspecto, é que a IoT tem enormes potencialidades para o desenvolvimento de novas aplicações inteligentes em quase todos os campos. Essas aplicações, em geral, visam melhorar a qualidade da vida cotidiana e podem ser agrupadas em três domínios principais: industrial; *Smart Cities*; saúde e bem-estar. Dentro do contexto das *Smart Cities*, pode ser identificado o cenário das Redes Elétricas Inteligentes, que tem surgido como uma importante vertente, haja vista a necessidade de substituição da matriz energética convencional, centrada em combustíveis fósseis e no uso de uma infraestrutura antiga e não confiável (BORGIA, 2014). Assim, aponta-se como um dos desafios atuais, a capacidade de se gerenciar energia eficientemente, buscando soluções inteligentes que permitam adequar a crescente demanda das cidades, melhor captar os recursos de energia renováveis e suportar as demandas desse novo paradigma.

O PSIoT-Orch tem potencial para ser uma alternativa de plataforma na orquestração de tráfego da *Smart Grid* (SG), uma vez que esse ambiente vai exigir a coleta de dados massivos de sensores e dispositivos situados além das fronteiras do *backbone* da rede. Conseqüentemente, esses dados precisarão ser tratados, em tempo oportuno, por aplicações clientes, como por exemplo um sistema de informações do consumidor e de informações geográficas, que necessitam das coletas realizadas pelos medidores inteligentes localizados nas casas dos cidadãos ou, ainda, um sistema de gerenciamento de falhas, que recebe informações de uma vasta quantidade de sensores para detecção e recuperação de situações anormais na rede (LIU et al., 2013).

Ocorre que o PSIoT-Orch tem operado com taxas de transmissão previamente arbitradas, a fim de segregar e atribuir parte da banda para escoamento dos dados de um determinado *buffer*

de saída. Em que pese o mecanismo ser capaz de produzir o efeito desejado, não é possível avaliar se o novo esforço foi o mais adequado, se houve uma resposta além do necessário ou desproporcional à demanda.

1.2 Problema e hipótese

Diante do exposto, é possível uma alocação de banda mais eficiente em um cenário de SG, que apresente restrições de recursos de rede e tráfego massivo IoT ?

Levando-se em consideração a prioridade dos dados, sugere-se que o emprego de técnicas de Aprendizagem por Reforço (RL, do inglês *Reinforcement Learning*) para configuração das taxas de transmissão dos *buffers* de saída, pode se apresentar como uma solução possível. Tal aposta baseia-se na característica comportamental dos agentes em procurar entender o ambiente e os seus *feedbacks* (estados dos *buffers*, das taxas de transmissão e das transições entre os estados), por intermédio de interações, visando desencadear a sequência de ações corretas para a otimização dos resultados (SUTTON; BARTO, 1998).

1.3 Objetivos do trabalho

Esta dissertação tem como objetivo geral implementar um módulo inteligente para ser incorporado ao PSIoT-Orch, que seja capaz de lidar com tipos de dados de requisitos de transmissão distintos, visando a um aproveitamento eficiente do enlace. Entende-se por lidar, a capacidade do agente de tratar os dados requeridos pelas aplicações consumidoras, conforme a prioridade deles, calculando a taxa de transmissão correspondente que será implementada pelo Agregador nos seus *buffers* de saída.

Para propiciar a consecução do objetivo geral, foram formulados os objetivos específicos abaixo relacionados, que permitirão o encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

- verificar a possibilidade de aplicação do PSIoT-Orch em um cenário de SG, identificando se existe, nesse contexto, a transmissão massiva de dados com requisitos de transmissão distintos;
- avaliar a eficiência do agente inteligente proposto na alocação da banda, por intermédio da execução de simulações.

1.4 Trabalhos relacionados

(REALE; MARTINS, 2012) apresentam um modelo de alocação de largura de banda para redes *Multi-Protocol Label Switching* (MPLS), denominado AllocTC-Sharing, que permite o uso de recursos não alocados de classes de tráfego de prioridade mais baixa, pelas classes de tráfego de prioridade mais alta e vice-versa (MARTINS et al., 2015). Já no estudo de (JIANG et al., 2013) é exposta uma estratégia para alocar dinamicamente a largura de banda, que é proporcional ao comprimento da fila do *buffer* de saída do enlace, por período de tempo, para que uma rede com restrições de recursos possa atingir a capacidade máxima de transporte. (JANG; HUANG; YEH, 2016) projetam um arcabouço de alocação de largura de banda para casas inteligentes baseado em Redes Definidas por *Software* (SDN, do inglês *Software Defined Networking*). Essa estrutura é capaz de gerenciar dispositivos de IoT para cada casa e otimizar a alocação de largura de banda no tráfego interno residencial e no tráfego externo da Internet, utilizando um algoritmo de escalonamento baseado no modelo de alocação de bandas *Modified Largest Weighted Delay First* (MLWDF). No trabalho de (TAO; WEI; YIXIN, 2016), é proposta uma estratégia de alocação dinâmica de largura de banda para Sistemas de Controle em Rede (NCS, do inglês *Networked Control System*) que se baseia nos erros de controle em tempo real, a partir dos quais o incremento de largura de banda desejado e o peso dinâmico são determinados. (SRINIVASAN; TRUONG-HUU; GURUSAMY, 2018) expõem uma estratégia para transferência de *Bigdata*, que utiliza uma heurística para permitir ajustar dinamicamente a largura de banda dependendo do estado da rede. Para esse fim, o algoritmo proposto está integrado com duas abordagens: agendamento em lote para ser usado em cada intervalo de tempo; e agendamento dinâmico a cada requisição. Por último, (OLIVEIRA; REALE; MARTINS, 2018) apresentam uma abordagem que aplica *Case-Based Reasoning* (CBR) para selecionar modelos de alocação de banda, procurando a melhor configuração possível a fim de otimizar os recursos de rede disponíveis.

Nota-se que os estudos acima citados manifestam estratégias para alocação de banda de forma dinâmica, que visam à otimização de um canal de comunicação com características restritas. Este trabalho de dissertação, contudo, propõe um caminho alternativo de mesmo objetivo, valendo-se da RL para a implementação de um agente inteligente, o qual se baseia no estado dos *buffers* de saída de um *IoT Gateway*, a fim de proceder à alocação de banda. Outro aspecto diferencial, é a apresentação da metodologia de validação de processos, denominada Planejamento de Experimentos (DoE, do inglês *Design of Experiments*), utilizada em áreas do conhecimento como Engenharia, Química, Biologia e Medicina. Geralmente, ela é empregada para otimizar soluções, aumentar as produções, comprovar a eficiência de vacinas, dentre outras atividades, todavia, por mais este estudo, demonstra sua viabilidade de aplicação na Ciência da Computa-

ção.

1.5 Metodologia

Esta dissertação caracterizou-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que esteve voltada para solucionar um problema específico. Quanto aos objetivos, apontou-se como de natureza exploratória, uma vez que houve a necessidade de se examinar sistematicamente o código da aplicação. Também houve a demanda de se elaborar dois questionários com perguntas abertas endereçados ao autor do arcabouço, como pode ser verificado nos Apêndices A e B. Tudo isso no intuito de propiciar um melhor entendimento da arquitetura do PSIoT-Orch, bem como de suas funcionalidades.

Em uma segunda fase, realizou-se pesquisas bibliográficas para a identificação de trabalhos correlatos e composição do referencial teórico. Tais buscas foram realizadas em fontes primárias e secundárias obtidas nos sítios *IEEE Xplore Digital Library*, *ACM Digital Library*, *ScienceDirect*, Google Acadêmico e na rede social *ResearchGate*.

Paralelamente, executou-se a modelagem da solução e a configuração do ambiente de desenvolvimento, constituídos pela ferramenta Visual Studio Code (VSCODE, 2018) e a plataforma Node.js (NODE.JS, 2018), seguida da implementação propriamente dita do PSIoT-SARSA (componente inteligente proposto para a alocação de banda).

Por último, planejou-se uma série de experimentos, cujos dados gerados foram submetidos aos métodos estatísticos Análise de Variância (ANOVA, do inglês *Analysis of Variance*) e Análise de Superfície de Resposta (ASR), configurando uma abordagem quantitativa. Essas técnicas foram empregadas com o auxílio do *software R* (R, 2018), o que tornou possível a exploração das características do PSIoT-SARSA sob determinados cenários.

A fim de obter melhor compreensão da pesquisa, o restante da dissertação foi dividido em oito capítulos, apresentados de acordo com a estrutura que se segue: no Capítulo 2, são discutidos alguns problemas de adequação das redes de energia convencionais ao novo paradigma SG, além da proposta de aplicação do PSIoT-Orch para esse cenário. No Capítulo 3, são apresentados os conceitos e as características da RL. Já no Capítulo 4, é apresentado o componente inteligente para alocação de banda PSIoT-SARSA. No Capítulo 5, são descritos o método DoE e suas fases, bem como algumas das principais ferramentas de análise estatística. No Capítulo 6, é aplicada a metodologia para validação do agente inteligente proposto referente às fases de seleção de variáveis e simulação. O Capítulo 7 mostra os resultados obtidos e o que eles significam. Finalmente, o Capítulo 8 conclui a dissertação.

Capítulo 2

REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES

Este capítulo tem por finalidade discutir alguns problemas de adequação das redes de energia convencionais ao novo paradigma *Smart Grid* (SG), detalhar a Infraestrutura de Medição Avançada (AMI, do inglês *Advanced Metering Infrastructure*), além de verificar a viabilidade de aplicação do PSIoT-Orch nesse cenário.

2.1 Redes elétricas convencionais *versus* redes elétricas inteligentes

A rede de energia elétrica convencional vem passando por uma grande mudança. No contexto mundial, a eletricidade é tipicamente produzida por intermédio de unidades de geração de energia baseadas em combustível fóssil e, transmitida para os consumidores via uma grande rede de linhas de transmissão. Ademais, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, dessas unidades de geração de energia aos consumidores (REHMANI et al., 2018). Por ser uma rede de baixa integração e não possuir infraestrutura de monitoramento ou medição localizada nos usuários finais, não é possível detectar quanta energia é consumida ou desperdiçada pelo consumidor em termos de faturamento (KABALCI, 2016). Além disso, a crescente demanda dos usuários, somada a essa infraestrutura antiga, reunindo ainda questões confiabilidade e de proeminência de recursos de energia renováveis, constituem fatores impositivos para que a abordagem convencional sofra transformações (REHMANI et al., 2018).

Consoante com essas necessidades, a rede seria dotada de avançadas capacidades de automação, monitoração e comunicação. Características como: comunicação bidirecional, gerenciamento do lado da demanda e precificação em tempo real são pontos de destaque. Mais ainda, a capacidade de auto-recuperação e o melhor aproveitamento das fontes de energia renováveis são

objetivos indispensáveis desse novo paradigma (REHMANI et al., 2018). Essa interação entre a concessionária de serviços e os usuários finais, em termos de comunicação bidirecional, permite que os clientes gerem energia e a forneçam para a rede elétrica, usando fontes de microgeração (KABALCI, 2016).

Na concepção da *Smart Grid* (SG), a ampla estrutura de controle e comunicação torna possível a reação às alterações ocorridas em qualquer parte, seja nas subestações de geração, no parque de transmissão e distribuição, bem como na área dos clientes. Essa capacidade é herdada das redes de sensores e da observação baseada em agentes da rede, na qual os controladores integrados se comunicam instantaneamente com cada subestação e unidades de conversão de energia, como transformadores, conversores, inversores e geradores. E ainda, esse tipo de observação consiste em detectar as demandas do lado da carga e da fonte para gerenciar o fluxo de energia em circunstâncias de decisão ampliadas. Portanto, os sistemas de medição e monitoramento são vitais para se buscar a confiabilidade e a qualidade do serviço nos padrões exigidos (KABALCI, 2016).

Outro ponto importante é a infraestrutura de proteção contra falhas baseada na previsão e na prevenção. A proteção inteligente é tratada sob dois aspectos: prevenção antes da falha e a recuperação após a falha. O estágio de prevenção é realizado observando-se continuamente as amplitudes de tensão e correntes, variações térmicas, parâmetros transitórios e estacionários. Esse tipo de monitoramento evita falhas graves. A detecção e o diagnóstico de falhas dependem de uma ampla rede de medição e comunicação, composta de Unidades de Medição Fasorial (PMU, do inglês *Phasor Measurement Unit*), unidades de medição inteligentes como a AMI e outras redes de sensores (KABALCI, 2016).

2.2 Infraestrutura de Medição Avançada

A AMI é toda a infraestrutura utilizada para a medição, aquisição e análise de dados sobre consumo e qualidade de energia e, conforme pode ser visto na Figura 2.1, apresenta diversos componentes, tecnologias e aplicações integradas (REHMANI et al., 2018):

- *Smart Meters* (SM) - são os medidores inteligentes localizados na *Home Area Network* (HAN).
- *User Gateways* (UG) - responsáveis por coletar os dados oriundos dos sensores e atuadores, fazendo a interface entre a HAN e a *Neighborhood Area Network* (NAN).
- *Home Area Network* (HAN) - responsável pela conectividade dos Recursos Energéticos

renováveis Distribuídos (DER, do inglês *Distributed Energy Resources*), Veículos Elétricos Plugáveis (PEV, do inglês *Plug-in Electric Vehicles*), dispositivos de consumo e SM presentes nas instalações dos consumidores.

- *Neighborhood Area Network* (NAN) - formada pela interconexão de várias HAN.
- *Wide Area Network* (WAN)- responsável por conectar as NAN com a concessionária de energia e com o centro de controle.
- *Meter Data Management System* (MDMS) - é um sistema central que realiza análises, processamentos e transmissões de dados. Por intermédio do *Enterprise Bus*, ele interage com outros sistemas das concessionárias de energia elétrica, incluindo o sistema de informações ao consumidor, o sistema de gerenciamento de interrupções, o sistema de gerenciamento de distribuição, dentre outros (LIU et al., 2013).

Figura 2.1: Visão geral da AMI (LIU et al., 2013).

2.3 Principais desafios relacionados à transmissão de dados

Cabe ressaltar que, toda essa inovação demanda uma plataforma de informação e comunicação segura e confiável (REHMANI et al., 2018) para o fluxo dos dados (COLAK et al., 2016). Entretanto, isso não representa algo trivial de ser implementado, uma vez que existe um grande

número de nós e subsistemas, sob heterogêneas topologias e subestruturas de gerenciamento, todas conectadas ao sistema de comunicação (KABALCI, 2016).

Em casas inteligentes, por exemplo, os consumidores lidam com uma ampla gama de funções, como gerenciamento do lado da demanda, precificação em tempo real e faturamento, programação de carga, bem como energia gerada excedente para os fornecedores de eletricidade. Além disso, frequentemente são necessárias atualizações de *software* dos SM, através de *gateways* aos quais vários deles se conectam (ZIPPERER et al., 2013).

As trocas de informações podem ocorrer na forma de leituras feitas dos SM para a concessionária, dos SM para a AMI e da AMI para a concessionária, sendo solicitadas, programadas ou realizadas por transferências em bloco. As propriedades de *jittering*, perda e corrupção pacotes, reordenação e tempo de atraso devem ser otimizadas para que haja uma reação oportuna e precisa dos componentes da SG (REHMANI et al., 2018).

Outro aspecto limitador é que a detecção e mitigação de ataques de Negação de Serviço (DoS, do inglês *Denial of Service*), o gerenciamento de chaves, a autenticação e a criptografia, ainda permanecem como ameaças de segurança desafiadoras (COLAK et al., 2016).

2.4 Considerações finais

Conclui-se, portanto, que a SG gera diferentes tipos de tráfego massivo de dados que possuem requisitos distintos de QoS em termos de confiabilidade, atraso e taxa de transferência. Essa característica ficou clara, durante a pesquisa, na medida em que foram sendo reunidos estudos e simulações no contexto das SG, como no caso de (ZHOU et al., 2016), (KHALIFA et al., 2010) e (SHAO et al., 2014) que tratam, de uma forma geral, da prioridade de tráfegos TCP e UDP, acrônimos para o inglês *Transmission Control Protocol* e *User Datagram Protocol*, respectivamente.

Por outro lado, alguns artigos trazem informações mais ricas acerca das mensagens que trafegam no mesmo contexto, a saber: descrição do tráfego, tamanho dos dados, latência, origem e destino dentro da arquitetura e etc (KARIMI; NAMBOODIRI; JADLIWALA, 2013) (ALAA et al., 2017) (YAGHMAEE et al., 2013) (KHAN; REHMANI; REISSLEIN, 2017).

As contribuições dos trabalhos de (AL-KHATIB; HARDJAWANA; VUCETIC, 2014), (JIANG, 2016) e (KARUPONGSIRI et al., 2013), por exemplo, enquadram-se em um ponto intermediário entre os dois grupos supracitados, apresentando um certo grau de detalhamento para tráfego de dados.

Em (SONGXI et al., 2016), embora o autor tenha apontado os tipos de dados utilizados em uma simulação, não apresentou qualquer descrição detalhada deles. Já no artigo de (LIU et al., 2013), é apresentada uma aplicação da arquitetura Pub/Sub na AMI com foco segurança, mais especificamente, na troca de chaves criptográficas.

Desse modo, as classes de tráfego priorizadas, a exemplo do que pode ser verificado no artigo de (YAGHMAEE et al., 2013), bem como o detalhamento de requisitos (camada da arquitetura SG, tamanho de dados, largura de banda, latência e confiabilidade) oferecidos por (KHAN; REHMANI; REISSLEIN, 2017), sinalizam que existem tipos de dados com requisitos de transmissão distintos, no contexto de uma SG. Além disso, a proposta do artigo de (LIU et al., 2013), ao aplicar o esquema de mensagens Pub/Sub na AMI para tratar de aspectos de segurança e, ainda, a identificação nos trabalhos supramencionados, da conjuntura em que dados massivos trafegam sobre um *backbone* com restrição de banda, podem viabilizar a utilização do *framework* PSIoT-Orch no *case* de uma SG.

Capítulo 3

APRENDIZAGEM POR REFORÇO

A finalidade deste capítulo é expor os conceitos, as principais componentes e características da Aprendizagem por Reforço (RL, do inglês *Reinforcement Learning*) e apresentar o algoritmo SARSA.

3.1 Contextualização da RL

A RL enquadra-se dentro da classe de problemas da Aprendizagem de Máquina, que por sua vez faz parte do grande campo da Inteligência Artificial. Para uma melhor contextualização, a Aprendizagem de Máquina pode ser classificada em três categorias (AYOUBI et al., 2018):

- Aprendizagem Supervisionada - os algoritmos de aprendizagem recebem um conjunto de dados de treinamento rotulado, tendo como objetivo criar modelos de classificação (funções) que representem a relação aprendida entre os parâmetros de entrada, saída e sistema. Exemplo: previsão de preço de imóveis no mercado imobiliário, baseando-se no metro quadrado (KIUMARSI et al., 2018).
- Aprendizagem Não Supervisionada - mais voltada para modelos de estimativas e identificação de dados correlatos. Nenhum *feedback* é fornecido ao algoritmo de aprendizagem e o objetivo é classificar os conjuntos de amostras para grupos diferentes, com base na similaridade entre as amostras de entrada. Exemplo: identificação de vozes (KIUMARSI et al., 2018).
- Aprendizagem por Reforço (RL) - o agente interage com o ambiente e o seu aprendizado é baseado na tentativa e erro e na recompensa atrasada (SUTTON; BARTO, 1998).

De acordo com (MONTEIRO; RIBEIRO, 2004), na RL o agente recebe um valor de reforço cada vez que executa uma ação, indicando o valor imediato da transição entre estados. Ao longo do tempo, esse processo de tentativa e erro produz uma sequência de pares estado-ação com seus respectivos valores de reforço. Segundo (KLEIN; ABBEEL, 2013a), a tarefa do agente é aprender uma política de controle que maximize a soma esperada desses reforços, descontando as recompensas ou punições proporcionalmente ao seu atraso temporal. Esse desconto é necessário e, normalmente, decai exponencialmente, pois entende-se que as recompensas imediatas possuem maior utilidade do que as recompensas futuras, além disso, essa estratégia contribui na convergência dos algoritmos.

Na Figura 3.1, um agente aprende políticas efetivas de tomada de decisão por meio de um processo de tentativa e erro *on-line*, no qual interage com um ambiente (TESAURO, 2007).

Figura 3.1: Um *loop* de interação de RL padrão (TESAURO, 2007).

Assumindo que o tempo progride em etapas discretas, cada interação consiste em:

- Observar o estado atual do ambiente S_t no momento t ;
- Realizar alguma ação possível no estado S_t ; e
- Receber uma recompensa r_t seguido por uma transição para um novo estado S_{t+1} .

Conforme (MATUCK, 2018), sistemas em que ocorre essa transição entre estados, a partir de ações (estocásticas ou determinísticas), são candidatos a terem os seus problemas modelados como um Processo de Decisão de Markov (MDP, do inglês *Markov Decision Process*). É o caso da RL, por exemplo, uma vez que busca no ambiente o *feedback* para aprender a sequência correta de ações.

3.2 Processo de Decisão de Markov

Formalmente, um MDP é definido por uma tupla $\{S, A, T, R\}$ (MONTEIRO; RIBEIRO, 2004), onde:

- S indica um conjunto finito de estados do sistema;
- A representa um conjunto finito de ações;
- T deve ser entendido como um modelo de transição que mapeia os pares estado-ação, em uma distribuição de probabilidades sobre o conjunto de estados; e
- R é a função recompensa que especifica o reforço recebido pelo agente por escolher uma determinada ação $a \in A$ no estado $s \in S$.

Além disso, um ambiente satisfaz à propriedade de Markov se o seu estado resume o passado de forma compacta, sem perder a habilidade de prever o futuro (SUTTON; BARTO, 1998). Nessa mesma linha de pensamento, o efeito de uma ação em um estado dependerá apenas da ação e do estado atual do sistema, não importando como o processo chegou a tal estado (PELLEGRINI; WAINER, 2007). Portanto, um MDP caracteriza-se em uma sequência de estados com a propriedade de prever o futuro, baseando-se tão somente no estado e ação atuais (MONTEIRO; RIBEIRO, 2004), tendo como objetivo alcançar uma política ótima que determine, a cada momento, que ação tomar para maximizar a recompensa esperada (PELLEGRINI; WAINER, 2007).

Ocorre que na prática, em um MDP, o modelo de transição de estados T e o modelo de recompensas R , é assumido. Ou seja, eles são conhecidos e representam os dados do problema, assim como os conjuntos S e A , permitindo que a partir deles seja possível calcular uma política ótima (π^*). Todavia, quando se trata de RL, estes modelos T e R não estão disponíveis, devendo ser estimados com base na própria experiência do agente no ambiente (KLEIN; ABBEEL, 2013a).

3.3 Principais componentes da RL

De acordo com (SUTTON; BARTO, 1998), a RL possui dois componentes principais: o agente e o ambiente, sendo que um agente de aprendizado deve ser capaz de sentir o estado de seu ambiente até certo ponto e ser capaz de realizar ações que o afetem. Outrossim, deve ter uma meta ou objetivos relacionados a esse estado. A partir dessa premissa, todos os agentes de RL têm objetivos explícitos, podem detectar aspectos de seus ambientes e escolher ações que os influenciem.

A interação com o ambiente é outro ponto essencial para ajustar o comportamento. Como o agente aprende com sua própria experiência, a tendência é que o seu desempenho melhore ao longo do tempo.

Além do agente e do ambiente, é possível identificar quatro subelementos principais em um sistema de RL (SUTTON; BARTO, 1998):

- Política (π) - define o modo como o agente de aprendizagem se comporta em um determinado momento, mapeando estado em ações. Uma política ótima (π^*) pode ser referenciada como uma política que, para cada estado, retorna a ação maximizadora da função de valor.
- Recompensa/Reforço - o ambiente envia para o agente de RL um único número, chamado de recompensa, indicando a satisfação imediata da ação tomada para o estado atual. Como o sinal de recompensa define quais são os eventos bons e ruins para o agente, constitui-se na base primária para alterar a política.
- Função de valor (utilidade) - enquanto a recompensa indica o que é bom em um sentido imediato, uma função de valor especifica o que é bom a longo prazo. O único objetivo do agente é maximizar a recompensa cumulativa. Portanto, o componente mais importante de quase todos os algoritmos de RL é um método para estimar valores.
- Modelo do ambiente (opcional) - existe em alguns sistemas, permitindo inferências sobre como o ambiente se comportará. Dado um estado e uma ação, o modelo pode prever o próximo estado do resultado e a próxima recompensa.

Cabe destacar que a função de valor também é chamada de utilidade e, para um estado s , indica a recompensa nesse estado, mais as recompensas futuras se for seguida uma política de ações π . Essa função utilidade é denotada por (CORAZZA; SANGALLI, 2015):

$$V^\pi(s) = E_\pi \{R_t | s_t = s\} = E_\pi \left\{ \sum_{k=0}^{+\infty} \gamma^k r_{t+k+1} | s_t = s \right\}$$

Onde γ é o fator de desconto que determina a importância de recompensas futuras. Quando definido em 0, valoriza as recompensas atuais. Com o fator próximo de 1, o agente buscará recompensas melhores a longo prazo (MATUCK, 2018).

Outro desdobramento da função de valor é o valor da ação $Q(s,a)$, que é a utilidade esperada depois de realizada a ação a , a partir do estado s . Esse cálculo deve ser feito para cada ação possível com base na política π (CORAZZA; SANGALLI, 2015):

$$Q^\pi(s, a) = E_\pi \{R_t | s_t = s, a_t = a\} = E_\pi \left\{ \sum_{k=0}^{+\infty} \gamma^k r_{t+k+1} | s_t = s, a_t = a \right\}$$

Assim, como o alvo da RL é aprender uma política de ações ótima (π^*) que maximiza a função V (V^*) ou a função Q (Q^*), o agente deve selecionar a ação de maneira gulosa, conforme exposto a seguir:

$$V^*(s) = \max_a [R(s, a) + \gamma V^*(T(s, a))]$$

Nesse caso, o modelo de transição de estados T e o modelo de recompensas R são conhecidos previamente. Entretanto, se essas funções não estiverem disponíveis, a equação poderá ser expressa por:

$$Q^*(s, a) = \max_a Q^\pi(s, a)$$

Portanto, é possível calcular uma política de ações ótima (π^*) com base na atualização da função Q, sendo desnecessários os modelos de transição de estados e de recompensas como informação:

$$\pi^* = \operatorname{argmax}_a [Q^*(s, a)]$$

Vale ressaltar que a forma de atualização da função valor da ação dependerá do método de aprendizado utilizado no problema. No caso desta dissertação, esse controle será promovido pelo algoritmo SARSA.

3.4 Modelos de aprendizagem

Quando se trata de RL, o aprendizado do agente é *on-line*, contudo tanto as funções de transição de estados T e de recompensa R são por ele desconhecidos previamente. Nesse caso específico, esses modelos poderão ser construídos por intermédio dos grupos de abordagens abaixo (KLEIN; ABBEEL, 2013c):

- Aprendizagem Baseada em Modelo – os valores dos parâmetros não conhecidos são estimados a partir das experiências. No momento em que se considere que há uma boa estimativa (tabela de transição), assume-se que o modelo é válido.

- Aprendizagem Livre de Modelo – as experiências são usadas para estimar diretamente os valores (utilidade) dos estados ou das ações.

É importante destacar que, ambas as soluções supracitadas têm como objetivos encontrar a função de valor $V^*(s)$, a função de valor das ações $Q^*(s,a)$ e a política ótima π^* . Entretanto, no primeiro grupo, após a obtenção de um modelo aproximado satisfatório, utilizam-se técnicas MDP (PELLEGRINI; WAINER, 2007) para resolver a questão (KLEIN; ABBEEL, 2013d).

Já em relação ao segundo grupo, denominado livre de modelo, o agente aprende por intermédio da experiência com o ambiente, monitorando e atualizando a política de forma *on-line*, o que possibilita a introdução de elementos estocásticos e grandes sequências de pares de ação-estado (CORAZZA; SANGALLI, 2015). Sendo que, uma das técnicas mais utilizadas (OTTONI; NEPOMUCENO; OLIVEIRA, 2017), dentro desse contexto, é o algoritmo SARSA, proposto para a resolução do problema desta dissertação.

3.5 O algoritmo SARSA

O SARSA é um exemplo de algoritmo de RL, que aprende uma função de valor $Q(S,A)$ estimando o valor esperado de longo alcance de um agente, iniciando no estado S e tomando a ação inicial A (TESAURO, 2007).

A cada instante t , depois de ter observado uma transição do estado anterior S_{t-1} para o estado atual S_t , o SARSA ajusta incrementalmente o valor estimado do par de parâmetros da função de valor anterior $Q(S_{t-1}, A_{t-1})$, como segue:

$$\Delta Q(S_{t-1}, A_{t-1}) = \alpha(t)[r_{t-1} + \gamma Q(S_t, A_t) - Q(S_{t-1}, A_{t-1})]$$

Onde (S_{t-1}, A_{t-1}) são o estado inicial e a ação no tempo $t-1$; r_{t-1} é a recompensa imediata no tempo $t-1$; (S_t, A_t) denota o próximo estado e a próxima ação no tempo t ; a constante γ é um fator de desconto entre 0 e 1 que expressa o valor presente da recompensa futura esperada; e $\alpha(t)$ é um parâmetro de taxa de aprendizado, que controla a velocidade de atualização na função Q .

Por fim, um aspecto que vale ser ressaltado, é a maneira como essa técnica atualiza a função valor da ação. Com efeito, ela exerce um controle *on-line* que estima a função $Q^*(S,A)$ ao final de cada etapa, disponibilizando-a para ser usada no próximo estado, em um novo ciclo de avaliação, até encontrar a política ótima (CORAZZA; SANGALLI, 2015).

3.6 Considerações finais

O equilíbrio entre a exploração de novas possibilidades e o aproveitamento do que já é conhecido reflete no desafio enfrentado em RL. Isto é, o agente precisa aproveitar o que já experimentou para obter recompensa, mas também precisa explorar para fazer melhores seleções de ações no futuro (FAUSTINI et al., 2017).

Outro aspecto de destaque, diz respeito ao não conhecimento dos modelos de transição de estados e de recompensas, gerando algumas outras observações na classe de problemas de RL (KLEIN; ABBEEL, 2013b):

- Arrependimento (*Regret*) - mesmo agindo de forma inteligente, não significa que o agente não cometerá erros. Ou seja, ele poderá chegar na forma ótima com mais ou menos custo.
- Amostragem - devido às características não-determinísticas do ambiente, aponta-se como necessário tentar ações repetidamente, pois as amostras não necessariamente correspondem à distribuição real das coisas.

Por último, ao contrário das outras abordagens de Aprendizagem de Máquina (Supervisionada e Não Supervisionada), acredita-se que a RL seria a mais adequada para fazer escolhas cognitivas, como é o caso das ações para gerenciamento do estado dos *buffers* do Agregador e para a alocação de banda do *backbone*, que exigem planejamento, agendamento e tomada de decisão de forma mais autônoma.

Capítulo 4

MÓDULO INTELIGENTE PSIIOT-SARSA

Este capítulo apresenta a modelagem do agente para a alocação inteligente de banda do arcabouço PSIIOT-Orch, denominado PSIIOT-SARSA. Inicialmente, será descrita uma visão global do PSIIOT-Orch, seu ambiente de atuação e características principais e, em seguida, serão detalhados todos os elementos e componentes da solução PSIIOT-SARSA.

4.1 Arquitetura do PSIIOT-Orch

O *framework* PSIIOT-Orch é um produto de trabalhos anteriores (MORAES; REALE; MARTINS, 2018), especificamente no contexto das Cidades Inteligentes, para orquestrar o tráfego massivo de Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*) e alocar recursos de rede. Nesse cenário, ele foi modelado para atuar sob um ambiente com quatro componentes principais: Produtores de dados; Consumidores; um *backbone* com restrição de recursos; e o Orquestrador, conforme Figura 4.1.

Os Produtores também são conhecidos como Agregadores e possuem a função de reunir dados coletados pelos sensores para que, em um momento oportuno, sejam enviados aos seus Consumidores/Clientes por meio de um canal de comunicação. Nesse contexto, os Consumidores podem ser computadores, infraestruturas de *Cloud Computing/Cloud of Things* ou qualquer outra aplicação ou dispositivo que necessite de dados dos *gateways* de dispositivos IoT. Além disso, destaca-se nessa estrutura o Orquestrador, cujo papel é o de mediar as taxas de transmissão entre Produtores e Consumidores para que haja a adequada alocação dos recursos de rede no enlace limitado, baseado em requisitos de QoS. Por último, o PSIIOT-Orch foi concebido com duas características funcionais distintas: o esquema de troca de mensagens implementado pela arquitetura *Publish/Subscribe* (Pub/Sub); e a política de alocação de recursos promovida pelo Orquestrador.

Figura 4.1: Componentes do *framework* PSIoT-Orch na rede (MORAES; REALE; MARTINS, 2018).

A estratégia Pub/Sub concebe que certos elementos sejam nomeados como Publicadores/Produtores e Consumidores. No caso do PSIoT-Orch, o Agregador é um Publicador/Produtor de dados. Ele recebe os dados dos sensores para processá-los ou não, a depender da complexidade, promovendo a disponibilização em momento oportuno aos Consumidores. Nesse processo de câmbio de informações, não há necessidade de que os dispositivos captadores de dados (sensores) estejam sincronizados ou, ainda, conectados ao mesmo tempo com os Consumidores, fruto da função de *broker* assumida pelo Agregador. Dessa maneira, basta apenas que os Consumidores se inscrevam em tópicos, que funcionam como *links* simbólicos, ou seja, indicadores de quais fluxos de dados são de interesse para aplicação cliente. A partir de então, toda a gerência fica a cargo da plataforma de troca de informações do PSIoT-Orch, cujas características de assincronicidade, de utilização de tópicos e de transmissão mediada por um *broker*, a torna atraente para as aplicações de IoT (HAPP; WOLISZ, 2016).

No caso específico deste trabalho de dissertação, ilustrado na Figura 4.2, propõe-se o emprego do *framework* PSIoT-Orch no cenário SG, sendo incrementado com um módulo inteligente utilizando RL (PSIoT-SARSA).

Figura 4.2: Visão geral do PSIoT-Orch no cenário SG (ELABORADO PELO AUTOR).

4.2 Comunicação entre Agregador e Orquestrador

Na Figura 4.3, é apresentada a estrutura interna do Agregador com seus principais elementos, além da sua forma de comunicação com o Orquestrador, ressaltando que para a implementação da percepção de QoS, o PSIoT-Orch encaminha os dados reunidos pelo Agregador para *buffers* de saída, de acordo com as seguintes características (MORAES; REALE; MARTINS, 2018):

- b1 (prioritário) - altas taxas de transmissão e baixo *delay* (*health care*, dados de sensores críticos industriais);
- b2 (certa sensibilidade ao tempo) – dados comerciais e sensores de segurança;
- b3 (insensível ao tempo) – melhor esforço.

Isso posto, cabe destacar que a estrutura interna do Agregador, bem como o fluxo de informações com o Orquestrador, manteve-se da forma original, podendo ser verificado a seguir:

- (a) Consumidores subscrevem a tópicos de interesse, relatando o nível de QoS desejado.
- (b) O Agregador mantém uma lista de inscrições ativas.

- (c) As inscrições são cadastradas no *broker* que utiliza o protocolo *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT), promovendo a implementação da arquitetura *Publish/Subscribe* no *framework*.
- (d) Dados de sensores são publicados no *Broker* MQTT.
- (e) Os dados de tópicos subscritos pelo Agregador são repassados para os *buffers* com diferentes níveis de QoS, de acordo com a inscrição do Consumidor.
- (f) Os *buffers* armazenam as mensagens que devem ser publicadas aos Consumidores inscritos.
- (g) Cada *buffer* é esvaziado de acordo com um esforço condizente com seu nível de QoS e como determinado pelo Orquestrador.
- (h) Cada Agregador envia em períodos de tempos discretos as informações necessárias para o Orquestrador decidir o uso da rede, isto é, tamanho dos *buffers*, frequência de mensagens e a lista de inscritos, tópicos e níveis de QoS.
- (i) O Orquestrador, com base nos metadados recebidos, decide a taxa de transmissão/esforço com que cada nível de QoS deve publicar os dados aos Consumidores.
- (j) Uma vez tomada a decisão, o Orquestrador envia a cada Agregador o esforço que cada nível de QoS deve ter.
- (k) Por fim, os dados dos tópicos inscritos são enviados para os Consumidores.

Figura 4.3: Estrutura interna do Agregador e sua comunicação com o Orquestrador, adaptado de (MORAES; REALE; MARTINS, 2018).

Ocorre que nas ações elencadas nos itens (i) e (j), o Orquestrador, como mediador entre a transmissão entre Produtores e Consumidores, ao detectar que qualquer *buffer* de saída dos Agregadores atinge o limite pré-estabelecido, envia um novo esforço previamente arbitrado para que seja implementado. Entretanto, não é possível avaliar se esse novo esforço foi o mais adequado, se houve uma resposta além do necessário ou desproporcional à demanda.

Como na concepção de (MORAES; REALE; MARTINS, 2018), o Orquestrador seria o responsável pela realização do cálculo do percentual de largura de banda necessário para esvaziamento das filas, espera-se que a proposta deste trabalho possua aderência total ao projeto original do PSIoT-Orch, no sentido de dotá-lo de um mecanismo capaz de alocar recursos de comunicação de maneira inteligente (PSIoT-SARSA).

4.3 Modelagem para a alocação inteligente de recursos de rede

O PSIoT-Orch possui uma arquitetura modular para permitir que novas funcionalidades sejam a ele facilmente integradas. Nesse sentido, a Figura 4.4 ilustra a nova dinâmica do arcabouço com a previsão de implantação do elemento inteligente no Orquestrador, como um módulo adicional (PSIoT-SARSA).

Figura 4.4: Visão geral do fluxo de mensagens entre os componentes do PSIoT-Orch com a presença do módulo inteligente, adaptado de (MORAES; REALE; MARTINS, 2018).

De acordo com a Figura 4.3f e 4.3g, o Agregador é dotado de três *buffers*: b1, b2 e b3, que obedecem a essa ordem de prioridade para o fluxo de saída de dados. Além disso, cada *buffer* apresenta uma taxa de transmissão T a eles associada: T1, T2 e T3, respectivamente. Assim, a concepção é de que o agente seja capaz de tomar a decisão para um melhor aproveitamento da largura de banda disponível, baseando-se nos estados de b1, b2, b3 e na prioridade a eles atribuída. Nesse caso específico, busca-se a aplicação da RL na configuração/reconfiguração das taxas de transmissão.

4.3.1 Agente

O agente foi especificado por um conjunto finito de estados do ambiente no qual ele se encontra inserido; um conjunto finito de ações que podem por ele ser executadas; e uma definição dos valores de recompensas/reforços para cada par Estado (S) x Ação (A).

4.3.1.1 Estado

É uma representação do ambiente, caracterizado pela situação dos *buffers* do Agregador em determinado instante ou intervalo de tempo. No caso desta dissertação, assumiu-se que cada um deles pode variar entre dois estados: quase vazio ou quase cheio. Tal discretização objetivou reduzir a quantidade de estados, visando à computabilidade da solução. Assim, considera-se quase VAZIO (V), o *buffer* que esteja com percentual de ocupação igual ou abaixo do limite estabelecido e, quase CHEIO (C), o que se encontrar acima desse limite. Cabe ressaltar que, o conjunto de oito estados possíveis está normatizado na Tabela 4.1 pelo uso das letras "V" e "C".

Tabela 4.1: Conjunto de estados possíveis (ELABORADO PELO AUTOR).

Estado	Descrição
VVV	todos os buffers abaixo do limite
VVC	abaixo do limite os buffers 1 e 2
VCV	abaixo do limite os buffers 1 e 3
VCC	apenas o buffer 1 abaixo do limite
CVV	abaixo do limite os buffers 2 e 3
CVC	apenas o buffer 2 abaixo do limite
CCV	apenas o buffer 3 abaixo do limite
CCC	todos os buffers acima do limite

4.3.1.2 Ação

As ações estão representadas na Tabela 4.2 e, constituem os rótulos das colunas na matriz de recompensa/reforço, conforme destaque em vermelho na Tabela 4.3. Nessa última, por exemplo, verifica-se que, em um determinado ciclo, é possível aumentar a taxa de transmissão dos três *buffers* (+T1+T2+T3) ou diminuir a taxa do primeiro, aumentar a do segundo e, não fazer nada em relação ao terceiro (-T1+T2N3). Portanto, essas combinações proporcionarão um total de 27 possibilidades.

Tabela 4.2: Conjunto de ações possíveis (ELABORADO PELO AUTOR).

Buffer	Ação
1	aumentar taxa de transmissão (+T)
	diminuir taxa de transmissão (-T)
	ação vazia (N)
2	aumentar taxa de transmissão (+T)
	diminuir taxa de transmissão (-T)
	ação vazia (N)
3	aumentar taxa de transmissão (+T)
	diminuir taxa de transmissão (-T)
	ação vazia (N)

4.3.1.3 Recompensa

Após a modelagem dos estados e das ações do ambiente, foram estimadas as recompensas imediatas para cada par Estado (S) x Ação (A). A ideia da(o) recompensa/reforço é oferecer ao agente um retorno positivo (recompensa) ou negativo (penalidade), pela tomada de decisão (ação) em determinada situação (estado) do processo de aprendizado. Desse modo, buscou-se arbitrar reforços positivos quando o agente obtém sucesso na condução da taxa de ocupação do *buffer* para aquém do limite estabelecido. Em contrapartida, ofereceu-se penalidades quando a ação executada não foi satisfatória, como pode ser observado na Tabela 4.3,

Tabela 4.3: Matriz de recompensa/reforço (ELABORADO PELO AUTOR).

Estado/Ação	+T1+T2+T3	-T1+T2N3	...	N1N2N3
VVV	0	0	<recompensa>	0
VVC	-1	0	<recompensa>	-1
...	0	0	<recompensa>	0
CCC	1	-1	<recompensa>	-1

4.3.2 Funcionamento do agente

O PSIoT-SARSA foi implementado na linguagem de programação *JavaScript*, sob a plataforma *Node.js* (NODE.JS, 2018) a fim de facilitar a futura integração com o *framework* PSIoT-Orch.

Casos similares de aplicação do SARSA também podem ser verificados nos trabalhos de (FAUSTINI et al., 2017), (PRAUCHNER; MARTINS; PADOIN, 2014) e (LI et al., 2009), todavia o emprego desse algoritmo na resolução do problema do penhasco (SUTTON; BARTO, 1998), encontrado no repositório de pacotes *Node Package Manager* (NPM) do *Node.js* (PANCHISHIN, 2018), foi a base da implementação do PSIoT-SARSA, devido aos seguintes motivos:

- Padronização - o problema do penhasco foi implementado no mesmo ambiente de desenvolvimento e execução do PSIoT-Orch.
- Facilidade de acesso ao código - disponibilidade no repositório público NPM, incentivando a colaboração para melhoria do código ou, até mesmo, para outra forma de aplicação, como no caso do PSIoT-SARSA, cujo ajuste foi promovido para que contemplasse o gerenciamento das taxas de transmissão, com base no estado dos *buffers*, na prioridade do fluxo de dados e nas restrições impostas pela largura de banda (Figura 4.5).
- Trata de um problema clássico de RL - permite o claro entendimento do funcionamento e, em consequência, torna mais simples as adaptações e as transformações do código para atendimento de outras demandas.

A adaptação do *script* do problema do penhasco, também pode ser verificada no fluxograma da Figura 4.6, onde os números à esquerda, indicam as fases de todo o processo.

Na fase nº 1, observa-se que os dados de entrada fornecidos são: o parâmetro ϵ que, dentro da política ϵ -gulosa, indica a taxa de aleatoriedade para a escolha de ações; o estado dos *buffers* [b1,b2,b3], isto é, o estado de ocupação de cada um deles; o estado das respectivas taxas de transmissão [T1,T2,T3]; a ação; e o número de repetições/ciclos, representando a quantidade de vezes que será tentada a meta/objetivo específico.

No cenário proposto, considera-se que cada tentativa é um ciclo de aprendizado. Em um mesmo ciclo, ocorrem os cálculos dos novos estados dos *buffers* e das novas taxas de transmissão, apontados na fase nº 3. Esse cálculo possui como parâmetro de aumento ou diminuição, o percentual de 10%, ou seja, se a ação proposta for de aumento, a taxa de transmissão será multiplicada por 1.1, enquanto que a quantidade de pacotes do *buffer* será multiplicada por 0.9.

PSIoT-SARSA

```

1 Para cada (S,A) inicialize  $Q(S,A) = 0$ ;
2 Observe S; // Estado dos buffers b1, b2 e b3
3 Escolha a ação A usando a política  $\epsilon$ -greedy;
// Exemplo: +T1-T2N3 (aumentar taxa T1, diminuir T2 e manter T3)
4 Repita até atingir os critérios de parada // Largura de banda
próxima do limite e estados das taxas de transmissão na situação  $T1 > T2 > T3$ 
OU limite máximo de tentativas de solução atingido
5 Execute a ação A;
6 Receba a recompensa imediata r (S,A);
7 Observe S'; // O novo estado dos buffers b1, b2 e b3 após a aplicação da
ação exemplificada +T1-T2N3
8 Escolha a nova ação A' usando a política  $\epsilon$ -greedy;
// Exemplo: N1-T2N3 (manter taxa T1, diminuir T2 e manter T3)
9 Atualize Q(S,A) de acordo com a equação
 $Q(S,A) \leftarrow Q(S,A) + \alpha[r - Q(S,A)]$ ;
10  $S \leftarrow S'$ ,  $A \leftarrow A'$ ;
11 Fim Repita.
```

Figura 4.5: Core do PSIoT-SARSA em pseudo-código (ELABORADO PELO AUTOR).

A saída desse processo será tratada pela função "Atualizar tabela", referenciada pelo nº 4, responsável por atualizar a tabela denominada *Q-table* em memória, cujo detalhamento pode ser verificado no passo 9 da Figura 4.5.

Mais adiante, na fase nº 5, definiu-se que as regras para saída do *loop* estariam relacionadas ao atendimento de duas condições (metas), a saber: utilização da largura de banda próxima do limite e estados das taxas de transmissão na situação $T1 > T2 > T3$. Nesses casos, espera-se que seja atingida uma possível eficiência de ocupação de banda. Entretanto, em alguns casos, ocorre o término do processo sem que se alcance esse objetivo específico. Isso acontece, devido ao esgotamento da quantidade máxima de tentativas previamente configuradas na primeira fase e testadas na segunda. Para equacionar a questão do aproveitamento de utilização do enlace, optou-se por injetar no sistema, um reforço muito negativo toda vez que, durante a execução, o somatório das taxas de transmissão ultrapassem a capacidade da largura de banda.

Destaca-se, ainda, que na fase nº 6, o agente é capaz de apresentar como saída, independente de encontrar ou não a solução, o último estado dos *buffers* e das taxas de transmissão associadas, bem como a perda de pacotes total.

Figura 4.6: Fluxograma do PSIoT-SARSA (ELABORADO PELO AUTOR).

A Figura 4.7 ilustra um caso em que é impresso na tela, o caminho para se alcançar o resultado e, a Tabela 4.4, explica em detalhes o que representa cada elemento. Nesse exemplo, a conformação inicial de parâmetros de entrada foi definida por $b1b2b3i = [40,70,20]$, ou seja, "VCV"; $T1T2T3i = [35,25,15]$, obedecendo à relação " $T1i > T2i > T3i$ "; e parâmetro *epsilon* da política ϵ -greedy com 8%.

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
PS C:\Projects\Arruda_sarsa\node_modules\sarsa\examples> node .\sarsa_tres_buffers.js
trial | state0 | action0 | reward | state1 | action1 | T1T2T3 | > lb? | tot_P1 | tot_P2 | tot_P3
1 [ 40, 70, 20 ] 'N1N2N3' 0 [ 40, 70, 20 ] '+T1+T2+T3' [ 35, 25, 15 ] { soma: 75 } 0 0 0
2 [ 40, 70, 20 ] '+T1+T2+T3' -1 [ 36, 63, 18 ] '+T1+T2+T3' [ 39, 28, 17 ] { soma: 84 } 0 0 0
3 [ 36, 63, 18 ] '+T1+T2+T3' -1 [ 32, 57, 16 ] '+T1+T2-T3' [ 43, 31, 19 ] { soma: 93 } 0 0 0
4 [ 32, 57, 16 ] '+T1+T2-T3' -1 [ 29, 51, 18 ] '+T1+T2-T3' [ 47, 34, 17 ] { soma: 98 } 0 0 0
Achei!
PS C:\Projects\Arruda_sarsa\node_modules\sarsa\examples>

```

Figura 4.7: Terminal com resultado encontrado (ELABORADO PELO AUTOR).

Tabela 4.4: Exemplo de detalhamento dos elementos na terceira tentativa (ELABORADO PELO AUTOR).

**	S	A	R	S	A	****	***	*	*	*
3	[36,63,18]	+T1+T2+T3	-1	[32,57,16]	+T1+T2-T3	[43,31,19]	93	0	0	0

- (*) Perda de pacotes acumulada por *buffer*.
- (**) Quantidade de tentativas.
- (***) Ocupação da largura de banda.
- (****) Distribuição da ocupação da largura de banda por *buffer*.

Observa-se que após a conclusão do processo (Figura 4.7), foi possível atingir o objetivo específico com quatro tentativas; estado final de *buffers* $b1b2b3 = [29,51,18]$, isto é, "VCV"; sem haver perda de pacotes, pois $P1P2P3 = [0,0,0]$; e largura de banda com 98% de ocupação, sendo que os percentuais ficaram distribuídos da seguinte forma: pacotes da fila prioritária 47%, da fila secundária 34% e da fila de melhor esforço em 17%.

4.4 Considerações finais

Verificou-se que a proposta em tela, é de que o PSIoT-SARSA interaja com o ambiente composto pelo Agregador, seus três *buffers* e a largura de banda disponível, devendo ser capaz, ao longo do processo, de chegar ao melhor resultado.

Por intermédio da concepção de (MIJUMBI et al., 2014), os *status* dos *buffers* foram discretizados para a determinação de um conjunto finito de estados, facilitando a criação das regras de negócio. Essa diminuição de complexidade foi fundamental para a modelagem do problema e,

uma vez definido o conjunto de estados, estabeleceu-se, na sequência, o conjunto de ações e a matriz de recompensa, concluindo a formação da base para o ciclo da RL.

Após a modelagem, restou a implementação do algoritmo SARSA (PANCHISHIN, 2018), cuja aplicação estava voltada para o problema do penhasco (SUTTON; BARTO, 1998). Em consequência, sofreu as adaptações necessárias para lidar com o gerenciamento de estados dos *buffers* e das taxas de transmissão, gerando o produto PSIoT-SARSA, cuja validação dar-se-á nos Capítulos 6 e 7, pelo método Planejamento de Experimentos.

Capítulo 5

O MÉTODO “PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS”

Este capítulo tem por finalidade apresentar o método Planejamento de Experimentos (DoE, do inglês *Design of Experiments*), a sua terminologia específica e suas etapas, além de algumas das principais ferramentas de análise estatística que o compõe.

A aplicação propriamente dita desse método terá por objetivo validar o agente inteligente proposto nesta dissertação. Contudo, aqui, nesta seção primária, caberá tão somente introduzir os elementos teóricos e necessários para a compreensão da simulação projetada no Capítulo 6.

5.1 Definição

O Planejamento de Experimentos (DoE) é uma técnica que pode ser aplicada, praticamente, em todas as áreas da ciência. A concepção é de que por intermédio de uma série de testes onde as variáveis de entrada de um sistema sejam propositalmente manipuladas, seja possível identificar as razões das mudanças nas variáveis de saída (MONTGOMERY, 2004). Portanto, destina-se a esclarecer as relações de causa e efeito de fatores e resultados, reduzindo o custo de realizar o experimento. Ele compreende várias ferramentas e conceitos estatísticos adequados para lidar com a variação e a flutuação em entradas, configurações e saídas de experimentos (MEER et al., 2018).

Com o DoE, todas essas observações possibilitarão, futuramente, a caracterização e a otimização multivariável e multiobjetivo, apresentando bastante aderência no trato de problemas estocásticos, de cálculos complexos ou demorados, ou ainda, de dados pouco compreendidos. Ademais, esses casos serão transformados em um problema algébrico, que pode ter várias en-

tradas e fornecer uma estimativa da resposta, sendo frequentemente visto como uma função de superfície multidimensional (BURNSIDE, 2018).

Para (TUUMOVÁ; KUPKA; NETOLICKÝ, 2018), o DoE fornece um *framework* de gerenciamento de qualidade que utiliza estatísticas tanto em experimentos na pesquisa científica quanto na indústria, onde a aplicação está na fase de pré-produção do projeto do produto/processo ou otimização. Assim, o Planejamento de Experimentos pode desenvolver um papel primordial na solução de um problema de investigação, com vistas à qualidade, constituindo-se em um arcabouço de técnicas que proporcionam um método estruturado para planejar, executar e analisar um conjunto de testes.

5.2 Finalidade

Conforme introduzido na seção anterior, a execução do DoE tem por finalidade suprir informações sobre o relacionamento de diferentes fatores, ou seja, diagnosticar quais são os impactos de cada parâmetro de entrada na resposta analisada e como eles se relacionam em nível de interação. Sendo assim, essa abordagem é utilizada para montar e organizar um conjunto de testes, definindo *a priori* quais são os fatores e os seus níveis de regulagens, a fim de avaliar como esses fatores influenciam nas respostas do processo (MONTGOMERY, 2004) (ANDERSON-COOK, 2007).

Em sua origem, essa forma de observação foi concebida para a realização de experimentos físicos (MEER et al., 2018), mas a aplicação prática evidenciou-se na agricultura com o trabalho de *Ronald Fisher* (BURNSIDE, 2018). Ao longo dos anos, o DoE tem se destacado na indústria por reduzir os custos financeiros e de tempo, itens fundamentais em tempos de concorrência acirrada. Além disso, a sua aplicação no desenvolvimento de novos produtos tem sido muito importante, onde uma maior qualidade dos resultados dos testes pôde levar a projetos com desempenho superior, seja em termos de suas características funcionais como também de sua robustez (CAMARGO; MOREIRA; VACCARO, 2009).

Já para a prática comercial, essa metodologia foi desenvolvida pelo especialista japonês *Taguchi* a fim de que fosse aplicável para: alcançar os parâmetros de qualidade necessários mais fácil e mais rápido (estratégia atingir um alvo); reduzir a variabilidade dos processos tecnológicos (estratégia maximizar e minimizar uma resposta); reduzir/manter custos ao melhorar a qualidade (estratégia reduzir variação); identificar um processo crítico ou parâmetros do produto (estratégia tornar um processo robusto); e/ou entender melhor as dependências e interações entre variáveis (estratégia buscando múltiplos objetivos) (TUUMOVÁ; KUPKA; NETOLICKÝ, 2018).

Dessarte, o emprego do DoE tem permeado os mais variados campos como: Engenharia de Produção, Engenharia Química, Comércio, Negócios, Medicina, dentre outros. Todavia, com o advento de experimentos de simulação mais complexos, princípios semelhantes vêm sendo aplicados na área de Computação, incluindo testes baseados em *software* (MEER et al., 2018).

(FREITAS; MATOS; NOGUEIRA, 2017), por exemplo, aplicam a metodologia para avaliar o comportamento da linguagem *Go* quando utiliza os recursos de paralelismo nativos, realizando a comparação dos tempos de execução de um programa compilado de forma sequencial e de forma paralela. (BINDER, 2018) afirma que tanto a abordagem de Algoritmos Combinatórios quanto a de Planejamento de Experimentos usam estratégias similares para selecionar as melhores configurações de teste de *software* e, nesse sentido, apresenta um modelo, baseado em DoE, que minimiza o custo, preservando a sua validade estatística para uma sequência não aleatória. No trabalho de (SIQUEIRA et al., 2018), verifica-se o desenvolvimento de uma *Microfog* com microcontroladores *Raspberry*. A ideia foi analisar os resultados comparando-os com outros servidores, observando-se as métricas: consumo de energia e de Unidade Central Processamento (CPU, do inglês *Central Processing Unit*), bem como tempo de resposta. Por último, (BURNSIDE, 2018) aplica o DoE no campo do Eletromagnetismo Computacional (CEM, do inglês *Computational Electromagnetics*), projetando uma antena simples e especificando tolerâncias ou limites de produção apropriados para obter o melhor desempenho, com o menor custo.

5.3 Terminologia

No contexto do Planejamento de Experimentos (DoE), os parâmetros de entrada e as premissas estruturais que compõem um modelo são chamados de fatores, os quais podem ser quantitativos ou qualitativos (categóricos). Fatores quantitativos naturalmente assumem valores numéricos (por exemplo, o número de filhos de um indivíduo), enquanto fatores qualitativos representam suposições estruturais que não são facilmente quantificáveis (por exemplo, o sexo de um indivíduo) (LAW, 2017). Também são denominados variáveis independentes e afetam as variáveis de resposta, podendo assumir diversos valores ou níveis. Os fatores que causam impacto nas respostas e que são considerados na pesquisa, chamam-se Primários, enquanto aqueles que não influenciam significativamente as variáveis de resposta ou que não se tenha interesse em quantificar recebem o nome de Secundários (TUUMOVÁ; KUPKA; NETOLICKÝ, 2018).

As medidas de desempenho são chamadas de respostas e representam uma característica de qualidade, uma certa propriedade de um objeto (material, produto, processo), sendo uma

variável matematicamente dependente e serve para quantificar o resultado (TUUMOVÁ; KUPKA; NETOLICKÝ, 2018). Nesse caso, a variável resposta é a saída de um experimento.

Outros termos também muito comuns nesse campo, seguem abaixo descritos e são exemplificados na Tabela 5.1, envolvendo, especificamente, um dos projetos desenvolvidos nesta dissertação (PORTAL-ACTION, 2019a):

- Projeto - determina as variáveis de resposta, os fatores e seus níveis, o tratamento entre eles, a unidade experimental e o número de réplicas ou ensaio por tratamento.
- Tratamentos - são as combinações dos níveis de fatores que estão em teste no experimento. Por exemplo, comparar o tempo de uma reação química sob diferentes condições de concentração de reagentes e temperatura.
- Unidade experimental- é o elemento ou parcela na qual são aplicados os tratamentos. Por exemplo: uma pessoa, uma peça, uma reação química, um *software*, etc.
- Réplicas/repetições ou ensaios - são as unidades experimentais de um mesmo grupo, ou seja, feitas sob as mesmas condições, no caso do exemplo da Tabela 5.1, sob o mesmo estado inicial dos *buffers*, taxa de aleatoriedade e estado inicial das taxas de transmissão. Quanto mais réplicas, mais confiáveis os resultados do experimento.

Tabela 5.1: Exemplo de projeto para cenário com dois *buffers* adaptado de (PORTAL-ACTION, 2019a).

VARIÁVEL RESPOSTA	N: Quantidade de tentativas para atingir o objetivo
FATORES	b1b2i: Estado inicial dos dois buffers (níveis: VV, VC, CV, CC) epsilon: Taxa de aleatoriedade (níveis: 2%, 8%, 16%, 32%, 64%) T1T2i: Estado inicial da taxa de transmissão de dois buffers (níveis: T1i>T2i, T1i=T2i, T1i<T2i)
TRATAMENTOS	VV - 2% - T1i>T2i VV - 2% - T1i=T2i VV - 2% - T1i<T2i VV - 8% - T1i>T2i ... CC - 64% - T1i<T2i (O número de tratamentos $n = 4$ (n^0 níveis fator b1b2i) * 5 (n^0 níveis fator epsilon) * 3 (n^0 níveis fator T1T2i), nesse caso, $n = 60$)
UNIDADE EXPERIMENTAL	Execução do programa
RÉPLICAS	10

Portanto, existe toda uma terminologia importante referente ao DoE, destacando-se os termos: fatores, variáveis independentes e variáveis de entrada, os quais serão empregados como sinônimos ao longo deste estudo, denotando os insumos de um processo/modelo/função. Caso semelhante também ocorrerá com as nomenclaturas: variáveis de resposta/interesse, variáveis dependentes e variáveis de saída, que terão o mesmo significado, porém esses, representando os resultados esperados por uma função.

5.4 Classificação dos projetos experimentais

Segundo (JI; KANG, 2017), existem diferentes tipos de projeto ou delineamentos experimentais. Cada qual tendo mais aderência para um determinado problema, contudo seguem adiante os mais comumente usados.

O Projeto Fatorial Simples é caracterizado por fixar todos os fatores, variando um por vez. Embora seja bem utilizado, não é muito recomendado pelo fato de apresentar uma visão muito restrita da pesquisa. Já o Projeto Fatorial Completo utiliza todas as combinações considerando todos as variáveis de entrada e os respectivos níveis, apresentando como principal vantagem a possibilidade de estudar o efeito de cada fator na variável resposta, bem como de checar o impacto da interação interfatorial. Uma proposta intermediária pode ser verificada no Projeto Fatorial Fracionário/Parcial, onde busca-se diminuir o número de fatores e/ou seus níveis, para expor informações sobre as características mais importantes do problema estudado, sendo recomendada a seleção de poucas variáveis de entrada, com dois níveis por fator.

Ocorre que Paiva (2008) e Montgomery (2005) apud (MIRANDA; PINHO; MONTEVECHI, 2011) destacam o Planejamento Fatorial Completo como o arranjo experimental mais comum, configurando-se na base de muitos outros planejamentos. Ressaltam, ainda, que ele é mais eficiente que o Planejamento Fatorial Simples, uma vez que permite que os efeitos dos fatores sejam estimados a partir dos níveis dos outros fatores, além de serem a única maneira de descobrir interações entre essas variáveis, evitando conclusões erradas quando interações interfatoriais encontram-se presentes. Ratificam a mesma percepção (TUUMOVÁ; KUPKA; NETOLICKÝ, 2018) afirmando que Projeto Fatorial Completo fornece uma metodologia para estudar a relação entre muitos fatores que participam do experimento e o potencial impacto no resultado. Expõem, ainda, que esse tipo seria muito mais eficaz do que as outras duas classes de planejamento, em que os fatores individuais são rastreados separadamente e o campo de observações é mais limitado.

5.5 Fases do Planejamento de Experimentos

Normalmente, o DoE define primeiro os parâmetros de projeto a serem usados. Em seguida, eles são usados como fatores de controle e todas as combinações possíveis de níveis são compactadas em uma tabela. Depois, a experimentação ou as simulações são feitas de acordo com essa tabela. Finalmente, os dados obtidos são resumidos e as variáveis de entrada ótimas são selecionadas (TANABE, 2017).

De acordo com (TUUMOVÁ; KUPKA; NETOLICKÝ, 2018), em geral, o experimento é um conjunto de tentativas para investigar o processo e, ele pode ser dividido em cinco estágios:

- Formulação do experimento - o que é medido, quais são as condições de medição.
- Modelo de objeto - possibilidade de reduzir o número de variáveis de entrada.
- Plano de experiências - preparações conceituais e técnicas, ou seja, uso do método apropriado e instrumentos de medição correspondentes.
- Realização do experimento - coleta de dados.
- Avaliação e análise do experimento - usando métodos estatísticos apropriados para conclusões que demonstrem os resultados do experimento com a probabilidade dada.

Montgomery (2005) apud (MIRANDA; PINHO; MONTEVECHI, 2011) alerta para a necessidade de que os envolvidos em um experimento tenham uma ideia prévia de seus objetivos, de quais fatores serão estudados, de como o experimento deve ser conduzido e, que tenham pelo menos uma compreensão de como os dados serão analisados. Para um estudo envolvendo o DoE, o autor propõe a utilização das seguintes etapas:

- Reconhecimento e definição do problema - desenvolver completamente todas as ideias sobre o problema e sobre os objetivos a serem alcançados com o experimento.
- Seleção das variáveis de resposta - o experimentador deve determinar as variáveis de interesse que sejam úteis para o processo em estudo.
- Escolha dos fatores e dos níveis de estudo - devem-se escolher os fatores, os intervalos sobre os quais esses fatores variarão e os níveis específicos nos quais cada grupo de ensaios será realizado.
- Escolha do projeto experimental - essa escolha envolve o tamanho da amostra (número de repetições) e o tipo de delineamento, se Fatorial Completo, Fracionário, Simples, dentre outros.
- Realização dos experimentos - quando da realização dos experimentos é importante monitorar o processo, para garantir que tudo está sendo feito de acordo com o planejado. Erros nessa fase podem invalidar o experimento.
- Análise estatística dos dados - métodos estatísticos devem ser empregados para analisar os dados, de modo que os resultados e conclusões sejam objetivos e não fruto de opiniões.

- Conclusões e recomendações - o experimento deve conduzir a conclusões práticas sobre os resultados e recomendar um plano de ação.

Verifica-se, pois, que essa orientação de Montgomery (2005) e citada no trabalho de (MIRANDA; PINHO; MONTEVECHI, 2011), apresenta um detalhamento de fases que facilita bastante a aplicação do DoE, entretanto é importante destacar que cada etapa possui ainda mais desdobramentos. Também vale ressaltar que, na fase de análise estatística, isto é, onde serão aplicadas as técnicas para observação dos impactos de cada fator e da interação entre eles na variável de resposta, uma ampla gama de ferramentas podem ser usadas, sendo que uma das mais encontradas na literatura é a Análise de Variância (ANOVA, do inglês *Analysis of Variance*), que será apresentada a seguir.

5.6 Análise de Variância

A ANOVA é um teste de hipótese utilizado para validar os resultados de um experimento, cujo principal objetivo é analisar a variação média entre as variáveis de interesse e inferir quais são os fatores que produzem efeitos (principais e de interação) estatisticamente significativos nas respostas de um sistema (CAMARGO; MOREIRA; VACCARO, 2009).

Por se tratar de uma comparação, o Teste F (MONTGOMERY, 2013) checa se as médias de duas ou mais populações são iguais ou diferentes, baseando-se em duas hipóteses - nula (H_0) e a alternativa (H_1) (ROCHA; JÚNIOR, 2018):

$$H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_k = 0$$

$$H_1 : \mu_i \neq 0 \text{ (para algum } i = 1, \dots, k) \text{ (} p\text{-value suficientemente baixo)}$$

Na hipótese nula, as médias dessas populações são iguais. Isso significa que, estatisticamente, os tratamentos não foram significantes. Na hipótese alternativa, as médias dessas populações são diferentes, o que representa que pelo menos um dos tratamentos testados pelo investigador apresentou significância estatística dos demais (ROCHA; JÚNIOR, 2018).

Considera-se que a ANOVA deve ser realizada anteriormente a qualquer outra técnica, pois, caso não se encontre evidências de influência significativa, reduz-se o risco de interpretações errôneas de informações gráficas. Entretanto, para que a Análise de Variância seja válida é necessário o atendimento a três pressupostos básicos: distribuição normal de resíduos, homocedasticidade e independência entre os ensaios. No caso de que pelo menos uma dessas pressuposições não forem satisfeitas, a ANOVA não terá validade como técnica de análise estatística, tornando-se um simples tratamento matemático dos dados coletados (CAMARGO; MOREIRA; VACCARO,

2009).

5.6.1 Teste de normalidade

Nesse teste é verificado se os resíduos possuem distribuição normal. Caso não seja atendida essa característica, haverá a possibilidade de maior erro padrão e de estimativas ineficientes (ROCHA; JÚNIOR, 2018). O Teste de *Shapiro-Wilk* (MONTGOMERY, 2013) tem sido o mais utilizado para atestar a normalidade de resíduos e é conformado por duas hipóteses (nula e alternativa):

- H_0 - as amostras vêm de uma população que segue uma distribuição normal.
- H_1 - as amostras não vêm de uma população que segue uma distribuição normal (*p-value* suficientemente baixo).

5.6.2 Teste de homocedasticidade

A homocedasticidade pressupõe que os resíduos tenham variâncias estatisticamente iguais entre os níveis experimentais, sendo que uma prova muito comum aplicada é o Teste de *Bartlett* (MONTGOMERY, 2013), com as seguintes hipóteses (ROCHA; JÚNIOR, 2018):

- H_0 - as variâncias entre os níveis são estatisticamente iguais, homocedásticas.
- H_1 - as variâncias entre os níveis são estatisticamente diferentes, heterocedásticas (*p-value* suficientemente baixo).

5.6.3 Teste de independência de erros/resíduos

A independência pressupõe que a correlação entre os resíduos seja zero, ou seja, uma observação tem efeito nulo sobre a outra. Quando os resíduos são dependentes uns dos outros, significa que há um vício na coleta dos dados brutos e as observações dependem umas das outras (ROCHA; JÚNIOR, 2018). O Teste de *Durbin-Watson* (MONTGOMERY, 2013) pode ser utilizado para detectar a presença de autocorrelação (dependência) nos resíduos. Nesse teste as hipóteses são:

- H_0 - os erros são independentes.
- H_1 - os erros são dependentes ou autocorrelacionados (*p-value* suficientemente baixo).

5.6.4 Valor de probabilidade

Um dado importante na análise, é o limite de rejeição definido para as hipótese nula (H_0) e alternativa (H_1) tanto no Teste F , quanto nos três testes de pressupostos. A variável que corresponde a esse limiar é denominada *p-value* e representa a probabilidade que alguma propriedade relacionada aos dados seja verdadeira, dadas as pressuposições. Usualmente, os valores considerados são 0.05 (significância do teste é de 95%) ou 0.01 (significância do teste é de 99%) e indicam a chance de um efeito ser devido ao acaso (WAINER et al., 2007) (FERREIRA; PATINO, 2015). Essa evidência estatística deve ser trabalhada em conjunto com as hipóteses supracitadas, sendo que o *p-value* suficientemente baixo (menor que 0.05 ou 0.01, de acordo com a pesquisa) está relacionado à hipótese alternativa (H_1) e é interpretado conforme ilustrado nas Figuras 5.1 e 5.2, respectivamente.

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
B1B2i	3	129742	43247	7.991	0.0052 **
epsilon	1	15713	15713	2.903	0.1192
T1T2i	1	236439	236439	43.686	6.01e-05 ***
Residuals	10	54122	5412		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Figura 5.1: Exemplo de resultado do Teste F para a variável de interesse "Tentativas" na Linguagem R (ELABORADO PELO AUTOR).

No exemplo relativo ao Teste F (Figura 5.1), observa-se que existe 0.52% ($p\text{-value} < 0.05$) de que o impacto da variável "B1B2i" sobre a variável de resposta "Tentativas" seja por acaso. Nesse caso, "há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula (H_0)", adotando-se a hipótese alternativa (H_1) de que pelo menos uma das médias amostrais de "B1B2i" são diferentes de zero.

```
Shapiro-wilk normality test
data: dados$Tentativas
W = 0.9071, p-value = 0.1045
```

Figura 5.2: Exemplo de resultado do Teste de *Shapiro-Wilk* para a variável de interesse "Tentativas" na Linguagem R (ELABORADO PELO AUTOR).

Já no caso do Teste de *Shapiro-Wilk* (Figura 5.2), verifica-se que o *p-value* é maior que 0.05 e, portanto, "há evidências suficientes para não refutar a hipótese nula (H_0)", configurando a possibilidade de que se trata de uma distribuição normal.

5.6.5 Testes de comparações múltiplas

Retornando ao exemplo da Figura 5.1, há evidências suficientes de que pelo menos uma das médias amostrais de "B1B2i" são diferentes de zero ou, ainda, de que esse fator influencia

significativamente a variável de resposta "Tentativas". Entretanto, não é possível detectar pelos testes até então expostos, que níveis desse fator estão impactando na variável de interesse. Para essa finalidade, são aplicados testes de comparações múltiplas, também conhecidos por testes *post-hoc*. O Teste de *Tukey* (MONTGOMERY, 2013) é bastante utilizado e, por intermédio dele, o pesquisador pode identificar qual ou quais grupos foram responsáveis por refutar a hipótese nula (H_0) na Análise de Variância. Portanto, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de aplicação, a ANOVA apresenta-se como uma ferramenta poderosa e útil para o entendimento de um processo/modelo/função, sobretudo na influência exercida das variáveis independentes sob a variável de interesse ou dependente, configurando-se em um “esteio” para a execução de novos passos dentro de uma pesquisa.

5.7 Análise de Superfície de Resposta

Após determinar quais fatores são importantes e como eles impactam na resposta, frequentemente os investigadores buscam desenvolver um metamodelo, ou seja, um modelo simplificado da simulação com base nas variáveis significativas (LAW, 2017). Isso é possível por intermédio da Análise de Superfície de Resposta (ASR) (MYERS; MONTGOMERY; ANDERSON-COOK, 2016), que é um método estatístico cujos principais objetivos são (SARMIENTO, 2014):

- realizar o mapeamento aproximado de uma superfície dentro de uma região limitada;
- selecionar os intervalos operativos para atingir as especificações desejadas (máximo ou mínimo);
- buscar condições ótimas.

5.7.1 Modelos de primeira e segunda ordem

Na maioria dos problemas em superfície de resposta, o primeiro passo é encontrar uma aproximação para o verdadeiro relacionamento entre a variável dependente e as variáveis independentes. Geralmente, utiliza-se uma regressão polinomial de baixo grau em alguma região das variáveis independentes. O modelo de regressão polinomial linear ou de primeiro ordem com dois fatores (x_1 e x_2) e uma variável de resposta (y) é dado pela expressão (SARMIENTO, 2014):

$$y(x, \beta) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$$

Todavia, quando um modelo de primeira ordem não se encaixa mais na superfície de resposta real, isso significa que a superfície verdadeira é uma curvatura, o que pode indicar a proximidade de um ponto ótimo. Nesse momento, é interessante que haja um ajuste do modelo anterior para um modelo quadrático ou de segunda ordem, dado pela equação (TERAN-SOMOHANO; SMITH; YILMAZ, 2017):

$$y(x, \beta) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \beta_{12} x_1 x_2$$

Para os especialistas do Portal *Action*, um modelo de segunda ordem apresenta-se como suficiente quando se deseja verificar qual é a melhor configuração para os níveis em um determinado intervalo considerado, uma vez que os efeitos produzidos costumam "captar a essência da função de resposta", não havendo necessidade do pesquisador prosseguir para modelos de terceira ordem e superiores, considerados sem importância, nesse caso (PORTAL-ACTION, 2019b).

5.7.2 Fases da Análise de Superfície de Resposta

De acordo com Hill e Hunter (1966) apud (SARMIENTO, 2014), a metodologia de superfície de resposta constitui-se de quatro etapas:

- realizar um projeto de experimento;
- estimar os coeficientes da equação de superfície de resposta;
- verificar a adequabilidade da equação, por intermédio de testes de falta de ajuste;
- estudar a superfície de resposta na região de interesse.

Conforme o modelo gerado, a representação gráfica ficará semelhante ao da Figura 5.3 para um caso de primeira ordem ou terá sua identidade na Figura 5.4, em um ajuste de segunda ordem. Outro aspecto que pode ser notado é que, geralmente, quando se trata de modelos lineares o interesse fica concentrado em regiões, enquanto que em modelos quadráticos, busca-se a análise de pontos (LAW, 2017).

Figura 5.3: Gráfico da superfície de resposta do metamodelo de primeira ordem (LAW, 2017).

Figura 5.4: Gráfico da superfície de resposta do metamodelo de segunda ordem (LAW, 2017).

5.8 Considerações finais

Foi possível verificar que o DoE constitui-se em um poderoso arcabouço de técnicas estatísticas com características que facilitam o planejamento, a execução e a análise de experimentos, cuja finalidade é entender a influência dos parâmetros de entrada no resultado de um processo, visando à obtenção da qualidade.

Sendo um método estruturado, possui toda uma nomenclatura própria que será empregada nos capítulos seguintes, com ênfase para o uso dos termos: fatores, variáveis independentes e variáveis de entrada, como sinônimos ao longo da pesquisa, assim como os nomes: variáveis de resposta/interesse, variáveis dependentes e variáveis de saída, quando o assunto é resultado.

Além disso, estruturalmente, foi concebido em fases bem definidas, com destaque para a concepção de Montgomery apud (MIRANDA; PINHO; MONTEVECHI, 2011), que pode ser identificada, também, nos trabalhos de (CAMARGO; MOREIRA; VACCARO, 2009), (PIMENTA et al., 2009), (MIRANDA; PINHO; MONTEVECHI, 2011), (HENNING et al., 2013) e (SILVA, 2015), por exemplo. Nesse diapasão, esta dissertação apresentará a aplicação das etapas do DoE, bem como os seus respectivos produtos nos Capítulos 6 e 7.

Por último, cabe ressaltar que não foi objetivo desta seção primária, o estudo e a apresentação de fórmulas matemáticas, mas tão somente o fornecimento do material necessário para o emprego consciente da técnica aliado ao uso, nesta dissertação, do portfólio de recursos fornecido pela Linguagem *R* (R, 2018).

Capítulo 6

SIMULAÇÃO

Neste capítulo será possível entender os objetivos da simulação, o processo para a seleção das variáveis de interesse, dos fatores e níveis de exploração. Ainda, nesse mesmo contexto, será descrita a metodologia de testes empregada.

6.1 Objetivos

O objetivo principal do experimento foi inicialmente validar a proposta do PSIoT-SARSA e, além disso, explorar as suas características e, dentro desse contexto, verificar quais fatores de entrada exerceram influência significativa sobre uma determinada variável de interesse (dado de saída). Nesse caso, por exemplo, uma questão vislumbrada, consistiu em observar se o estado final dos *buffers* e/ou das respectivas taxas de transmissão (variáveis de interesse) foi fortemente afetado por alguma variável de entrada.

Outro aspecto que também vale ser destacado, é que uma vez detectada essa influência, torna-se viável a identificação dos fatores de entrada ótimos para o modelo, assim como a melhor janela de operação do agente, com vistas a torná-lo mais eficiente.

6.2 Seleção das variáveis de interesse

Como o problema de estudo trata da alocação de banda em um *backbone* limitado, as variáveis de interesse diretamente relacionadas são o estado final dos *buffers* ($b_1b_2b_3$), o estado final das taxas de transmissão ($T_1T_2T_3$) e a perda de pacotes por *buffer* ($P_1P_2P_3$).

Para medição da eficiência, o interesse foi representado pelo número total de tentativas (N) do agente para se chegar ao objetivo específico definido. O percentual favorável dos ensaios

(FAV) também foi utilizado com o mesmo propósito mas, para isso, foram estabelecidos critérios que caracterizassem o melhor aproveitamento possível do enlace, com o mínimo de perdas. Essas ponderações foram materializadas em três cenários. O primeiro com dois *buffers* e os outros com três.

Assim, para efeito desta Simulação, arbitrou-se como resultado favorável, no primeiro cenário, aquele em que o estado de cada *buffer* fosse ≤ 60 . As taxas de transmissão finais obedecessem à relação $T1 > T2$. O aproveitamento da largura de banda $(T1 + T2) \geq 98$. A quantidade de tentativas $(N) \leq 500$ e, o total de perda de pacotes igual a zero. Já no segundo cenário, foram mantidas as mesmas relações do cenário anterior, aplicadas agora para três *buf-fers*.

Esse primeiro cenário, com o emprego de dois *buffers*, teve a finalidade de reduzir o custo computacional da simulação, configurando-se em uma experiência inicial para adaptação do código e para emprego e ajuste das ferramentas de análise utilizadas na pesquisa. Fruto desse processo de aprendizagem, aliado à imposição do código, que estabelece um limite para saída do *loop* de programação e, ainda, da observância do gráfico da Figura 6.1 (os dados constam do Apêndice C), fixou-se o valor máximo de 500 tentativas.

Figura 6.1: Média da quantidade de tentativas por grupo de testes com dois *buffers* (ELABORADO PELO AUTOR).

No caso do terceiro cenário, buscou-se uma proposta mais abrangente, dando o seguinte padrão para o resultado favorável: estado de cada *buffer* ≤ 70 ; taxas de transmissão finais obedecendo à relação $T1 \geq T2 \geq T3$; e, ainda, a admissão da possibilidade de perda dos pacotes oriundos do *buffer* de melhor esforço P3.

Cabe destacar que nos cenários dois e três, além de acrescentado mais um *buffer*, foi retirado

esse limite mais curto de 500 tentativas, a fim de que se permitisse uma exploração maior da execução do PSIoT-SARSA. Todavia, nesses casos, verificou-se um percentual de ensaios em que não foi possível identificar soluções dentro do esperado, como por exemplo em *loops* do programa (Figura 6.2) ou em resultados muito fora do padrão.

```

PROBLEMS      OUTPUT      DEBUG CONSOLE  TERMINAL
81668 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81669 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81670 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81671 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81672 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81673 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81674 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81675 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81676 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81677 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81678 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81679 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81680 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81681 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81682 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81683 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81684 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
81685 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' -1000 [ 5, 5, 5 ] '+T1+T2+T3' [ Infinity, Infinity, Infinity ] true 0 0 8
PS C:\Projects\Arruda_sarsa\node_modules\sarsa\examples>

```

Figura 6.2: Terminal com resultado em *loop* que teve parado a execução pela intervenção do pesquisador (ELABORADO PELO AUTOR).

Com o propósito de não descartar esses resultados problemáticos, optou-se por computar uma taxa de erro (E) para que fosse descontada do percentual de resultados favoráveis (FAV). Essa taxa de erro (Apêndice D) é dada pela quantidade total de resultados fora do padrão ($TotResFora$) sobre a quantidade total de resultados suficientes para completar os 10 ensaios por grupo de teste ($TotRes$), conforme a seguir:

$$E = TotResFora / TotRes$$

Portanto, as variáveis de interesse e os critérios de aceitação para cada uma delas, assim como dos resultados ditos favoráveis, foram definidos de acordo com as justificativas supracitadas, destacando-se o resumo apresentado na Tabela 6.1.

Tabela 6.1: Variáveis de interesse e critérios para resultados favoráveis (ELABORADO PELO AUTOR).

VARIÁVEIS DE INTERESSE	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS PARA FAV		
		CENÁRIO 1	CENÁRIO 2	CENÁRIO 3
b1b2	Estado final dos dois <i>buffers</i>	$b1 \text{ e } b2 \leq 60$	-	-
b1b2b3	Estado final dos três <i>buffers</i>	-	$b1, b2 \text{ e } b3 \leq 60$	$b1, b2 \text{ e } b3 \leq 70$
T1T2	Estado final das taxas de transmissão dos dois <i>buffers</i>	$T1 > T2$ $T1 + T2 \geq 98$	-	-
T1T2T3	Estado final das taxas de transmissão dos três <i>buffers</i>	-	$T1 > T2 > T3$ $T1 + T2 + T3 \geq 98$	$T1 \geq T2 \geq T3$ $T1 + T2 + T3 \geq 98$
PIP2	Estado final da perda de pacotes de dois <i>buffers</i>	$P1 + P2 = 0$	-	-
PIP2P3	Estado final da perda de pacotes de três <i>buffers</i>	-	$P1 + P2 + P3 = 0$	$P1 + P2 = 0$
N	Quantidade de tentativas para atingir o objetivo	≤ 500	-	-
FAV	Percentual de resultados favoráveis no cenário 1	-	-	-
FAV2	Percentual de resultados favoráveis no cenário 2	-	-	-
FAV3	Percentual de resultados favoráveis no cenário 3	-	-	-

6.3 Seleção de fatores e níveis para o estudo fatorial exploratório

Para definição de que política seria selecionada para o experimento, bem como os índices para taxa de aprendizagem (α) e fator de desconto (γ), pesquisou-se estudos que mostrassem a aplicação de técnicas de RL para a resolução de problemas, os quais foram sumarizados abaixo:

a) (FAUSTINI et al., 2017) propuseram o uso da RL para promover resiliência em Redes Definidas por *Software* (SDN, do inglês *Software Defined Networking*), implementando estratégias para balanceamento de tráfego, replicação de servidores e mitigação de ataques. Nesse trabalho, a política utilizada foi a ϵ -greedy, com o fator ϵ variando em 10% e 40%. A taxa de aprendizagem manteve-se fixa em 10%, entretanto não foi possível identificar a taxa de desconto empregada.

b) No artigo de (BALLA; SHENG; WEIPENG, 2018) foi apresentado um algoritmo de aprendizagem distribuída para selecionar a Máquina Virtual (VM, do inglês *Virtual Machine*) mais adequada em um serviço de nuvem específico. No caso, a política empregada foi a ϵ -greedy, mantendo-se fixo o parâmetro ϵ em 10%. Em relação à taxa de aprendizagem e ao fator de desconto, verificou-se que ficaram equilibrados em 50%.

c) Já no estudo de (PRAUCHNER; MARTINS; PADOIN, 2014) foi desenvolvido um ambiente controlado por onde um robô se move realizando a coleta do lixo. Os autores utilizaram o algoritmo SARSA para capacitá-lo nessa tarefa e objetivaram encontrar a melhor configuração possível de parâmetros. Para isso variaram o parâmetro ϵ de 0% a 20% e concluíram que os valores ótimos para α e γ seriam 20% e 60%, respectivamente.

d) Dentre as várias aplicações da técnica de RL como estratégia no aumento da vazão do tráfego em uma infraestrutura viária, destacaram-se as propostas de Matuck com o uso do Q -

Learning no controle dinâmico das velocidades máximas dos veículos (MATUCK, 2018) e a de Li et al., com o emprego do algoritmo SARSA em um semáforo, dotando-o de inteligência (LI et al., 2009). Em ambos, utilizou-se a política ϵ -greedy, com o parâmetro ϵ em 10%. Todavia, no primeiro, ocorreu a alternância da taxa de aprendizagem e do fator de desconto dentro dos valores de 10%, 50% e 90%. Já no segundo, a preferência foi por fixar esses índices em 10% e 95%, respectivamente.

e) As concepções de (LILITH; DOGANCAI, 2005), bem como as de (HOANG et al., 2017), introduziram novas soluções baseadas em agentes de RL para os problemas de controle de admissão. Uma relacionada à admissão de chamadas e à alocação dinâmica de canais em ambientes de comunicações multi-celulares e, a outra, referente ao agendamento de dados e à admissão de fluxos para uma Rede de Sensores de Retroespalhamento (BSN, do inglês *Backscatter Sensor Network*). Nas duas propostas também utilizou-se a política ϵ -greedy. (HOANG et al., 2017) mantiveram a taxa de aprendizagem e o parâmetro ϵ com percentual de 1%, sendo que o fator de desconto esteve fixo em 98%. Todavia, no artigo de (LILITH; DOGANCAI, 2005), embora tenha sido identificado ϵ em 3%, não foi possível detectar os demais fatores.

f) Por último, no repositório de projetos de código aberto para *Node.js*, Panchishin publicou a implementação da resolução do problema do penhasco (SUTTON; BARTO, 1998), utilizando o algoritmo SARSA com a política ϵ -greedy, configurando o ϵ em 98%, a taxa de aprendizagem em 20% e o fator de desconto em 80% (PANCHISHIN, 2018).

Portanto, foram elencados trabalhos que atuaram nas mais variadas frentes, com destaque para implementações de robôs, semáforos inteligentes para controle de trânsito, alocação de canais, controle de admissão em redes de sensores e segurança.

De acordo com esses estudos, observou-se a predominância da política ϵ -greedy que, segundo (SUTTON; BARTO, 1998), lida muito bem com o dilema aproveitamento e exploração. Para esse fim, introduz-se um parâmetro responsável por interromper a seleção da ação de maior valor, por intermédio da escolha de uma ação aleatória com probabilidade, buscando explorar ao máximo o espaço do estado. Além disso, foi possível verificar que a taxa de aprendizagem e o fator de desconto são manipulados conforme a necessidade da pesquisa.

Por exemplo, no caso do item b) (BALLA; SHENG; WEIPENG, 2018), valorizou-se o equilíbrio. No item d) (MATUCK, 2018), em alguns momentos da experiência, priorizou-se as informações mais recentes em detrimento do que já era conhecido, mantendo-se um percentual de taxa de aprendizagem alto. Contudo, nas demais propostas, é possível ratificar a preferência pelo conhecimento prévio.

Como a intenção, neste trabalho, foi de privilegiar a exploração do ambiente, optou-se em utilizar a política *e-greedy*, observando o comportamento do agente enquanto o parâmetro de aleatoriedade alternava. E, ainda, configurou-se a taxa de aprendizagem (α) e o fator de desconto (γ) fixados em 20% e 80%, respectivamente.

Uma vez que esses três últimos parâmetros (α , γ e a política) permaneceram inalterados, selecionou-se como fatores exploratórios: o estado inicial dos *buffers* (b1b2b3i), a taxa de aleatoriedade *epsilon* (ϵ) e o estado inicial das taxas de transmissão (T1T2T3i), que foram testados sob diferentes condições e combinações entre eles, conforme Tabela 6.2.

Tabela 6.2: Fatores e níveis selecionados no estudo (ELABORADO PELO AUTOR).

FATORES	DESCRIÇÃO	DISCRETIZAÇÃO	NÍVEIS
b1b2i	Estado inicial dos dois <i>buffers</i>	VV - VC - CV - CC	[40,20] - [20,70] - [70,20] - [70,60]
b1b2b3i	Estado inicial dos três <i>buffers</i>	VVV - VVC - VCV - VCC CVV - CVC - CCV - CCC	[40,20,20] - [40,20,70] - [40,70,20] - [40,70,60] [70,40,20] - [70,40,60] - [70,60,40] - [70,60,60]
T1T2i	Estado inicial das taxas de transmissão dos dois <i>buffers</i>	T1i > T2i, T1i = T2i e T1i < T2i	[55,25] - [25,25] - [25,55]
T1T2T3i	Estado inicial das taxas de transmissão dos três <i>buffers</i>	T1i > T2i > T3i e T1i = T2i = T3i	[35,25,15] - [25,25,25]
<i>epsilon</i>	Taxa de aleatoriedade	MB - B - M - A - MA	2% - 8% - 16% - 32% - 64%

6.4 Execução das simulações

Após definidas as variáveis de interesse (Tabela 6.1), os fatores e níveis de exploração (Tabela 6.2), foi necessário a configuração de alguns parâmetros de entrada complementares para o funcionamento do agente e realização da simulação, como é o caso da Tabela 6.3 e das matrizes de recompensa ilustradas nas Figuras E.1, E.2, E.3 e E.4 do Apêndice E.

Tabela 6.3: Parâmetros de entrada padrão (ELABORADO PELO AUTOR).

PARÂMETROS PADRÃO	VALORES
Limite estabelecido para que o <i>buffer</i> seja considerado quase VAZIO	50
Tamanho dos <i>buffers</i>	80
Largura de banda	100
Conjunto de ações inicial para dois <i>buffers</i>	N1N2
Conjunto de ações inicial para três <i>buffers</i>	N1N2N3

Na Figura 6.3, é possível observar com destaque em vermelho, uma ramificação do teste executado sob o fator *epsilon* (ϵ) de 2%, para dois *buffers* em estados vazios (abaixo do limite estabelecido) e taxa de transmissão *default* T1i > T2i. Cabe ressaltar que, em cada ramificação/tratamento ou grupo de testes, foram realizados 10 ensaios, conforme Figura 6.4. Além disso, o parâmetro *epsilon* (ϵ) também foi testado com os percentuais de 8%, 16%, 32% e 64%, totalizando uma prova de 600 testes no cenário 1, 800 no cenário 2 e 800 no cenário 3.

Figura 6.3: Esquema de experimentos no cenário 1 (ELABORADO PELO AUTOR).

DADOS DE ENTRADA (VV)		
ε	2	
b1b2i	40	20
T1T2i	55	25
Ação	N1N2	

ENSAIOS	QTDE TENTATIVAS	DADOS DE SAÍDA						FAV
		BUFFERS		TX		PERDA PACOTES		
		B1	B2	T1	T2	P1	P2	
1	102	28	15	70	30	0	0	1
2	335	32	15	67	31	0	0	1
3	500	40	15	55	31	0	0	0
4	446	32	14	66	34	0	0	1
5	14	32	16	67	31	0	0	1
6	500	35	23	60	21	0	0	0
7	35	32	16	67	31	0	0	1
8	500	39	32	53	15	0	0	0
9	500	42	15	50	30	0	0	0
10	109	29	20	74	25	0	0	1
MÉDIA	304,1	34,1	18,1	62,9	27,9	0	0	60

Figura 6.4: Exemplo de um tratamento ou grupo de testes com dois buffers (ELABORADO PELO AUTOR).

O ambiente de simulação foi constituído, basicamente, por dois grupos de *softwares*. Um primeiro grupo formado pelo *Visual Studio Code* (VSCODE, 2018) e pelo *Nodejs* (NODEJS, 2018), respectivamente, a ferramenta de desenvolvimento do PSIoT-SARSA e o ambiente de execução de aplicações *Javascript*.

Além disso, um outro conjunto, formado pelo *Excel* e pelo *RStudio Desktop* (RSTUDIO, 2018), propiciou o suporte para os testes e análises estatísticas. Inicialmente, os dados de saída gerados pela execução do PSIoT-SARSA foram consolidados e ajustados em planilhas eletrônicas e, em um momento posterior, eles foram importados pelo ambiente de desenvolvimento integrado *RStudio*, produzindo os resultados.

6.5 Considerações finais

As variáveis de resposta: estados finais dos *buffers* (b1b2 e b1b2b3); estados finais das taxas de transmissão (T1T2 e T1T2T3); e estados finais das perdas de pacotes (P1P2 e P1P2P3) foram selecionadas por estarem diretamente ligadas aos problemas de alocação de banda em um enlace limitado. A quantidade de tentativas para se atingir o objetivo específico (N) e os percentuais de resultados favoráveis (FAV, FAV2 e FAV3) foram escolhidos uma vez que estão relacionados à eficiência e ao melhor aproveitamento possível do *backbone*.

Já os fatores, seus níveis e os cenários, foram arbitrados pelo pesquisador para observar o comportamento do agente em diferentes condições. Do mesmo modo, os parâmetros padrão também foram fixados, mas com o objetivo de estabelecer limites de execução para o PSIoT-SARSA.

Em relação ao emprego da política ϵ -greedy, cabe ressaltar que apresenta-se como uma estratégia para lidar com o desafio do equilíbrio entre a exploração de novas possibilidades e o aproveitamento do que já é conhecido durante o processo de aprendizagem.

Outra questão é que, na simulação, foram realizados 10 ensaios por tratamento (combinações entre os diversos níveis dos fatores), totalizando 2.200 testes nos três cenários propostos. De acordo com os especialistas do Portal Action (PORTAL-ACTION, 2019a), quanto mais réplicas, mais confiáveis os resultados do experimento. Nesse sentido, essa massa de dados gerada por tratamento foi suficiente para observar o comportamento e características do modelo em situações distintas, oportunizando a abordagem estatístico-quantitativa desta dissertação.

Em suma, seguiu-se a metodologia DoE proposta por Montgomery (2005) apud (MIRANDA; PINHO; MONTEVECHI, 2011) com a execução das fases de reconhecimento e definição do pro-

blema (objetivo); seleção das variáveis de resposta; seleção de fatores e níveis para o estudo fatorial exploratório; e simulação. As etapas referentes ao método que dizem respeito às análises estatísticas, conclusões e recomendações serão apresentadas no Capítulo 7.

Capítulo 7

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo destina-se a mostrar os resultados obtidos fruto da aplicação das técnicas estatísticas do método Planejamento de Experimentos, bem como interpretá-los para compreensão do comportamento e características do PSIoT-SARSA. Cabe destacar que esta seção equivale às etapas de análises estatísticas, de conclusões e recomendações do DoE, apontada por Montgomery (2005) apud (MIRANDA; PINHO; MONTEVECHI, 2011).

7.1 Análise de Variância

Para a análise dos resultados, buscou-se uma técnica que apurasse a influência de um determinado fator sobre uma dada variável de interesse. Isso impactou, diretamente, na definição da função do modelo, bem como na futura seleção das faixas de valores de entrada ótimos para funcionamento do agente.

Desse modo, optou-se por empregar a Análise de Variância, também chamada de ANOVA (abreviatura de *ANalysis Of VAriance*), que é um método estatístico de comparação bastante utilizado para avaliar a significância dos fatores e interações. Tal escolha, acabou por influenciar no uso da Linguagem *R* para a execução dos trabalhos, uma vez que além de ser gratuita, essa ferramenta permite a aplicação do método em sua plenitude, possibilitando, ainda, testes complementares.

Uma vez aplicada a ANOVA (linhas 1 a 23 do Apêndice F), obtiveram-se os resultados sumarizados nas Tabelas 7.1, 7.2 e, conforme pode ser verificado, os valores em vermelho representam um *p-value* significativo, já que se encontram abaixo de 0.05. Ou seja, isso pode caracterizar, *a priori*, uma forte capacidade de influência desses fatores sobre os elementos correspondentes da coluna "VARIÁVEIS DE INTERESSE".

Tabela 7.1: P-value conforme variáveis de interesse e fatores no cenário 1 (ELABORADO PELO AUTOR).

VARIÁVEIS DE INTERESSE	FATORES		
	b1b2i	<i>epsilon</i>	T1T2i
N	6.36e-11	0.00482	<2e-16
N (*)	1.77e-08	0.0369	1.71e-13
b1b2	0.5272	0.1249	0.0403
b1b2 (*)	0.38044	0.25571	0.00785
T1T2	0.37292	0.89712	0.00062
T1T2 (*)	0.54460	0.94275	0.00738
P1P2	0.35919	0.16080	0.00796
P1P2 (*)	0.5574	0.5252	0.0704
FAV	0.000186	0.861779	<2e-16
FAV (*)	0.000301	0.852185	9.57e-11

(*) Relação T1i <T2i desconsiderada.

Tabela 7.2: P-value conforme variáveis de interesse e fatores nos cenários 2 e 3 (ELABORADO PELO AUTOR).

VARIÁVEIS DE INTERESSE	FATORES		
	b1b2b3i	<i>epsilon</i>	T1T2T3i
N	0.09080	0.00621	0.00531
b1b2b3	0.2540	0.3327	0.0999
T1T2T3	1.000	1.000	0.969
P1P2P3	0.106	0.170	0.013
FAV2	3.74e-06	0.0401	5.19e-13
FAV3	0.000293	0.017590	6.74e-14

Contudo, para que a ANOVA esteja adequada ao seu propósito, foi necessário verificar os três pressupostos-base da técnica: distribuição normalizada de resíduos, homogeneidade das variâncias e independência estatística (ROCHA; JÚNIOR, 2018).

Dessa forma, foram aplicados o teste de *Shapiro-Wilk* sobre os resíduos, o teste de *Bartlett* para atestar a homocedasticidade e, o teste de *Durbin-Watson*, com a finalidade de verificar a independência de dados (MONTGOMERY, 2013) (linhas 28 a 37 do Apêndice F).

Na Tabela 7.3 (cenário 1) é possível observar que os destaques na cor amarela, indicaram a aprovação das variáveis: número de tentativas N (*) e resultados favoráveis FAV (*), pois o *p-value* esteve acima de 0.05 em todos os testes de pressupostos. Logo, na implementação do PSIoT-SARSA para tratar com dois *buffers* foi possível verificar que:

a) Os experimentos realizados, considerando o estado inicial das taxas de transmissão (T1T2i), indicaram a aplicação da ANOVA para $T1i > T2i$ e $T1i = T2i$. Esse apontamento aparece em algumas tabelas do trabalho com o símbolo (*) situado ao lado da variável de interesse. Todavia, quando se acrescentou aos ensaios a relação $T1i < T2i$, houve fracasso em pelo menos um dos testes de pressupostos (Tabela 7.3). Isso revelou um aspecto positivo, uma vez que não há sentido em se configurar uma taxa de transmissão inicial menor para um *buffer* de alta prioridade, se comparada à taxa de uma fila secundária.

b) O estado inicial dos *buffers* (b1b2i), o parâmetro *epsilon* (ϵ) e o estado inicial das taxas de transmissão (T1T2i) influenciaram significativamente a quantidade de tentativas N (*), conforme Tabela 7.1, confirmada na Tabela 7.3 pelo teste de pressupostos.

c) Apenas o estado inicial dos *buffers* (b1b2i) e as taxas de transmissão (T1T2i) influenciaram significativamente os resultados favoráveis FAV (*), de acordo com a Tabela 7.1, confirmada na Tabela 7.3 pelo teste de pressupostos.

Em relação aos cenários 2 e 3, a Tabela 7.4 destaca os resultados favoráveis FAV2 e FAV3, como variáveis que também tiveram comportamentos compatíveis com a aplicação da técnica. Portanto, ao se acrescentar mais um *buffer* ao problema, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Não houve interesse em explorar a significância da relação $T1i < T2i < T3i$, fruto da experiência relatada no item a) do cenário 1.

b) O estado inicial dos *buffers* (b1b2b3i), o parâmetro *epsilon* (ϵ) e o estado inicial das taxas de transmissão (T1T2T3i) influenciaram significativamente o percentual de resultados favoráveis FAV2 e FAV3, conforme Tabela 7.2, confirmada na Tabela 7.4 pelo teste de pressupostos.

Tabela 7.3: P-value conforme variáveis de interesse e testes de pressupostos para ANOVA no cenário 1 (ELABORADO PELO AUTOR).

VARIÁVEIS DE INTERESSE	TESTES DE PRESSUPOSTOS ANOVA				Independência de dados
	Normalidade	Homocedasticidade b1b2i	Homocedasticidade <i>epsilon</i>	Homocedasticidade T1T2i	
N	0.9994	0.656	0.763	0.01034	0.338
N (*)	0.9606	0.4068	0.6644	0.1224	0.3098
b1b2	<2.2e-1	<2.2e-16	<2.2e-16	<2.2e-16	0.7888
b1b2 (*)	1.572e-12	4.236e-15	<2.2e-16	<2.2e-16	0.3554
T1T2	1.325e-05	0.5642	0.9063	0.447	1.000
T1T2 (*)	2.347e-06	0.9672	0.9958	0.2129	1.000
P1P2	<2.2e-16	4.166e-15	<2.2e-16	<2.2e-16	0.797
P1P2 (*) (**)	-	-	-	-	-
FAV	0.6485	0.6359	0.6811	0.001719	0.2549
FAV (*)	0.3405	0.4724	0.2293	0.09545	0.3794

(*) Relação T1i < T2i desconsiderada.

(**) Não foi o caso, pois não apresentou resultados significativos quando da aplicação da ANOVA.

Tabela 7.4: P-value conforme variáveis de interesse e testes de pressupostos para ANOVA nos cenários 2 e 3 (ELABORADO PELO AUTOR).

VARIÁVEIS DE INTERESSE	TESTES DE PRESSUPOSTOS ANOVA				Independência de dados
	Normalidade	Homocedasticidade b1b2b3i	Homocedasticidade <i>epsilon</i>	Homocedasticidade T1T2T3i	
N	8.857e-12	2.109e-13	<2.2e-16	7.021e-09	0.02707
b1b2b3 (*)	-	-	-	-	-
T1T2T3 (*)	-	-	-	-	-
P1P2P3	<2.2e-16	<2.2e-16	2.958e-09	3.175e-05	0.5894
FAV2	0.133	0.5581	0.3973	0.3954	0.1489
FAV3	0.2089	0.6159	0.2221	0.6691	0.1002

(*) Não foi o caso, pois não apresentaram resultados significativos quando da aplicação da ANOVA.

7.2 Teste de comparações múltiplas

Conforme os resultados do estudo fatorial, o método ANOVA mostrou-se aplicável sobre as variáveis N (*) e FAV (*) para o primeiro cenário, bem como FAV2 e FAV3 para o segundo e terceiros cenários, respectivamente.

Fruto do exposto, fez-se oportuno a realização do Teste de *Tukey* (MONTGOMERY, 2013) (linhas 40 e 41 do Apêndice F) para detalhar que níveis de fatores estão afetando essas variáveis de interesse, mostrados com destaque em amarelo nas Figuras 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6.

Pela saída do Teste de *Tukey* da Figura 7.1, verificou-se que a quantidade de tentativas N (*) apresentou diferença significativa entre os estados iniciais dos *buffers* (VV-CC, VV-CV e VV-VC); entre os parâmetros ε de 2% (Muito Baixo) e de 32% (Alto); e entre os estados iniciais das taxas de transmissão ($T1i > T2i$ e $T1i = T2i$).

```

Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = N ~ b1b2i + Epsilon + T1T2i, data = dados)

$`b1b2i`
      diff      lwr      upr      p adj
CV-CC -19.57 -96.797393  57.65739 0.9009782
VC-CC  56.19 -21.037393 133.41739 0.2192534
VV-CC 204.32 127.092607 281.54739 0.0000003
VC-CV  75.76 -1.467393 152.98739 0.0560784
VV-CV 223.89 146.662607 301.11739 0.0000000
VV-VC 148.13  70.902607 225.35739 0.0000676

$Epsilon
      diff      lwr      upr      p adj
B-A  84.1875 -7.905282 176.28028 0.0862232
M-A  52.9375 -39.155282 145.03028 0.4699245
MA-A  30.8375 -61.255282 122.93028 0.8667732
MB-A  93.5125  1.419718 185.60528 0.0451661
M-B -31.2500 -123.342782  60.84278 0.8611676
MA-B -53.3500 -145.442782  38.74278 0.4622208
MB-B   9.3250 -82.767782 101.41778 0.9982980
MA-M -22.1000 -114.192782  69.99278 0.9561346
MB-M  40.5750 -51.517782 132.66778 0.7077665
MB-MA 62.6750 -29.417782 154.76778 0.3037973

$T1T2i
      diff      lwr      upr      p adj
T1>T2-T1=T2 -248.21 -289.2457 -207.1743 0

```

Figura 7.1: Teste de *Tukey* para a variável de interesse N(*) (ELABORADO PELO AUTOR).

Pelo resultado do Teste de *Tukey* mostrado na Figura 7.2, verificou-se que os resultados favoráveis FAV (*) apresentaram diferença significativa entre os estados iniciais dos *buffers* (VV-CC, VC-CV e VV-CV); e entre os estados iniciais das taxas de transmissão ($T1i > T2i$ e $T1i = T2i$). No entanto, não foi observado comportamento semelhante em relação ao parâmetro ϵ .

```

Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = FAV ~ b1b2i + Epsilon + T1T2i, data = dados)

$`b1b2i`
      diff      lwr      upr      p adj
CV-CC    6 -14.30148  26.301479 0.8528905
VC-CC   -18 -38.30148   2.301479 0.0968136
VV-CC   -27 -47.30148 -6.698521 0.0055856
VC-CV   -24 -44.30148 -3.698521 0.0155326
VV-CV   -33 -53.30148 -12.698521 0.0006347
VV-VC    -9 -29.30148  11.301479 0.6294837

$Epsilon
      diff      lwr      upr      p adj
B-A   -8.75 -32.95928  15.45928 0.8318313
M-A   -3.75 -27.95928  20.45928 0.9912189
MA-A   -5.00 -29.20928  19.20928 0.9743747
MB-A   -7.50 -31.70928  16.70928 0.8958930
M-B    5.00 -19.20928  29.20928 0.9743747
MA-B    3.75 -20.45928  27.95928 0.9912189
MB-B    1.25 -22.95928  25.45928 0.9998810
MA-M   -1.25 -25.45928  22.95928 0.9998810
MB-M   -3.75 -27.95928  20.45928 0.9912189
MB-MA  -2.50 -26.70928  21.70928 0.9981621

$T1T2i
      diff      lwr      upr      p adj
T1>T2-T1=T2 50.5  39.71257  61.28743  0

```

Figura 7.2: Teste de *Tukey* para a variável de interesse FAV(*) (ELABORADO PELO AUTOR).

Em relação à saída do Teste de *Tukey* das Figuras 7.3 e 7.4, verificou-se que o percentual de resultados favoráveis FAV2 apresentou diferença significativa entre os estados iniciais dos *buf-fers* (VCV-CVC, VVV-CVC, VCV-CVV, VVV-CVV, VCV-VCC, VVV-VCC, VVC-VCV e VVV-VVC); e entre os estados iniciais das taxas de transmissão ($T1i > T2i > T3i$ e $T1i = T2i = T3i$). No entanto, não foi observado comportamento semelhante em relação ao parâmetro ϵ .

```
Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = FAV2 ~ b1b2b3i + epsilon + T1T2T3i, data = dados)

$`b1b2b3i`
      diff      lwr      upr      p adj
CCV-CCC  3.1742424 -26.1714196  32.51990 0.9999729
CVC-CCC -0.8784549 -30.2241169  28.46721 1.0000000
CVV-CCC -4.3307934 -33.6764554  25.01487 0.9997794
VCC-CCC -13.9821801 -43.3278421  15.36348 0.8096265
VCV-CCC  28.8420060 -0.5036560  58.18767 0.0574685
VVC-CCC -16.9781694 -46.3238314  12.36749 0.6155714
VVV-CCC  29.1100713 -0.2355907  58.45573 0.0533816
CVC-CCV -4.0526973 -33.3983593  25.29296 0.9998585
CVV-CCV -7.5050358 -36.8506978  21.84063 0.9925590
VCC-CCV -17.1564225 -46.5020845  12.18924 0.6029732
VCV-CCV  25.6677636 -3.6778984  55.01343 0.1297164
VVC-CCV -20.1524118 -49.4980738  9.19325 0.3956571
VVV-CCV  25.9358289 -3.4098331  55.28149 0.1216387
CVV-CVC -3.4523385 -32.7980005  25.89332 0.9999520
VCC-CVC -13.1037252 -42.4493872  16.24194 0.8554428
VCV-CVC  29.7204609  0.3747989  59.06612 0.0450042
VVC-CVC -16.0997145 -45.4453765  13.24595 0.6766822
VVV-CVC  29.9885262  0.6428642  59.33419 0.0417045
VCC-CVV -9.6513867 -38.9970487  19.69428 0.9682837
VCV-CVV  33.1727994  3.8271374  62.51846 0.0160336
VVC-CVV -12.6473760 -41.9930380  16.69829 0.8765823
VVV-CVV  33.4408647  4.0952027  62.78653 0.0147339
VCV-VCC  42.8241861  13.4785241  72.16985 0.0005543
VVC-VCC -2.9959893 -32.3416513  26.34967 0.9999817
VVV-VCC  43.0922514  13.7465894  72.43791 0.0005008
VCC-VCV -45.8201754 -75.1658374 -16.47451 0.0001750
VVV-VCV  0.2680653 -29.0775967  29.61373 1.0000000
VVV-VVC  46.0882407  16.7425787  75.43390 0.0001575
```

Figura 7.3: Teste de Tukey para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).

```
Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = FAV2 ~ b1b2b3i + epsilon + T1T2T3i, data = dados)

$epsilon
      diff      lwr      upr      p adj
B-A    -6.8472618 -27.63527  13.9407459 0.8868667
M-A     1.2303842 -19.55762  22.0183920 0.9998255
MA-A     1.3931901 -19.39482  22.1811979 0.9997143
MB-A    -18.6118763 -39.39988  2.1761315 0.1005400
M-B     8.0776460 -12.71036  28.8656538 0.8113991
MA-B     8.2404520 -12.54756  29.0284597 0.8000325
MB-B    -11.7646144 -32.55262  9.0233933 0.5111162
MA-M     0.1628059 -20.62520  20.9508137 0.9999999
MB-M    -19.8422605 -40.63027  0.9457473 0.0683821
MB-MA   -20.0050664 -40.79307  0.7829413 0.0648601

$T1T2T3i
      diff      lwr      upr      p adj
T1>T2>T3-T1=T2=T3 41.86037 32.49959 51.22115 0
```

Figura 7.4: Teste de Tukey para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).

Por fim, no resultado do Teste de Tukey mostrado nas Figuras 7.5 e 7.6, verificou-se que os resultados favoráveis FAV3 apresentaram diferença significativa entre os estados iniciais dos buffers (VCV-CVV, VVV-CVV, VCV-VCC, VVV-VCC, VVC-VCV e VVV-VVC); entre os parâmetros ϵ de 2% (Muito Baixo) e 32% (Alto), de 2% (Muito Baixo) e 16% (Médio), de 2% (Muito Baixo) e 64% (Muito Alto); e entre os estados iniciais das taxas de transmissão ($T1i > T2i > T3i$ e $T1i = T2i = T3i$).

```
Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = FAV3 ~ b1b2b3i + epsilon + T1T2T3i, data = dados)

$b1b2b3i`
      diff      lwr      upr    p adj
CCV-CCC -2.8257576 -30.292277 24.640761 0.9999808
CVC-CCC -2.8784549 -30.344974 24.588064 0.9999782
CVV-CCC -10.3307934 -37.797312 17.135726 0.9357680
VCC-CCC -9.9821801 -37.448699 17.484339 0.9460869
VCV-CCC 19.8420060 -7.624513 47.308525 0.3307153
VVC-CCC -14.9781694 -42.444688 12.488350 0.6832740
VVV-CCC 20.1100713 -7.356448 47.576590 0.3140132
CVC-CCV -0.0526973 -27.519216 27.413822 1.0000000
CVV-CCV -7.5050358 -34.971555 19.961483 0.9889558
VCC-CCV -7.1564225 -34.622942 20.310096 0.9916778
VCV-CCV 22.6677636 -4.798755 50.134283 0.1808471
VVC-CCV -12.1524118 -39.618931 15.314107 0.8611791
VVV-CCV 22.9358289 -4.530690 50.402348 0.1697058
CVC-CVC -7.4523385 -34.918858 20.014180 0.9894062
VCC-CVC -7.1037252 -34.570244 20.362794 0.9920389
VCV-CVC 22.7204609 -4.746058 50.186980 0.1786154
VVC-CVC -12.0997145 -39.566234 15.366804 0.8638284
VVV-CVC 22.9885262 -4.477993 50.455045 0.1675771
VCC-CVV 0.3486133 -27.117906 27.815132 1.0000000
VCV-CVV 30.1727994 -2.706280 57.639318 0.0214348
VVC-CVV -4.6473760 -32.113895 22.819143 0.9994551
VVV-CVV 30.4408647 2.974346 57.907384 0.0196278
VCV-VCC 29.8241861 2.357667 57.290705 0.0240099
VVC-VCC -4.9959893 -32.462508 22.470530 0.9991263
VVV-VCC 30.0922514 2.625732 57.558770 0.0220065
VCC-VCV -34.8201754 -62.286694 -7.353656 0.0042418
VVV-VCV 0.2680653 -27.198454 27.734584 1.0000000
VVV-VVC 35.0882407 7.621722 62.554760 0.0038420
```

Figura 7.5: Teste de Tukey para a variável de interesse FAV3 (ELABORADO PELO AUTOR).

```
Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = FAV3 ~ b1b2b3i + epsilon + T1T2T3i, data = dados)

$epsilon
      diff      lwr      upr    p adj
B-A -4.3472618 -23.80411 15.1095904 0.9703123
M-A 1.2303842 -18.22647 20.6872365 0.9997731
MA-A 0.1431901 -19.31366 19.6000424 1.0000000
MB-A -19.8618763 -39.31873 -0.4050240 0.0431249
M-B 5.5776460 -13.87921 25.0344983 0.9286046
MA-B 4.4904520 -14.96640 23.9473042 0.9666234
MB-B -15.5146144 -34.97147 3.9422378 0.1795019
MA-M -1.0871941 -20.54405 18.3696582 0.9998612
MB-M -21.0922605 -40.54911 -1.6354082 0.0270472
MB-MA -20.0050664 -39.46192 -0.5482142 0.0408997

$T1T2T3i
      diff      lwr      upr    p adj
T1>T2>T3-T1=T2=T3 41.36037 32.59901 50.12174 0
```

Figura 7.6: Teste de Tukey para a variável de interesse FAV3 (ELABORADO PELO AUTOR).

7.3 Análise de Superfície de Resposta

Outro método utilizado para a apuração de resultados, nesta dissertação, foi a Análise de Superfície de Resposta (ASR). Por intermédio dessa ferramenta, selecionou-se os fatores de entrada ótimos, de acordo com as variáveis de interesse reveladas no estudo anterior, obedientes à técnica da ANOVA: número de tentativas N (*), resultados favoráveis FAV (*), FAV2 e FAV3.

Na execução da técnica, o conjunto de cinco passos abaixo mostrou-se suficiente para atingir esse objetivo:

- 1º passo - codificar as variáveis independentes;

- 2º passo - gerar o modelo de primeira ordem (modelo linear);
- 3º passo - executar um teste de significância para checar se é o caso de um modelo de segunda ordem (modelo quadrático);
- 4º passo - gerar o modelo de segunda ordem, se for o caso;
- 5º passo - gerar a equação do modelo.

O 1º passo foi comum para todas as variáveis dependentes selecionadas, sendo o planejamento exemplificado no extrato da Tabela 7.5 e apresentado em sua íntegra nos Apêndices G e H.

Tabela 7.5: Extrato do planejamento de codificação de variáveis para dois buffers (ELABORADO PELO AUTOR).

VARIÁVEIS ORIGINAIS			VARIÁVEIS CODIFICADAS			VARIÁVEIS DE INTERESSE	
X1(b1b2i)	X2(epsilon)	X3(T1T2i)	X1(b1b2i)	X2(epsilon)	X3(T1T2i)	Y(N)	Y(FAV)
VV	2%	T1>T2	-1	-2	-1	304,1	60
VC	8%	T1=T2	0	-1	1	419,2	0
CV	16%	T1>T2	1	0	-1	10,6	100
CC	32%	T1=T2	2	1	-1	80,5	80
VV	64%	T1>T2	-1	2	-1	153,66	70

Nessa codificação, os valores são arbitrados para a execução dos cálculos e uma melhor visualização dos gráficos. Também cabe ressaltar que as variáveis dependentes ou de interesse não devem ser codificadas (TERAN-SOMOHANO; SMITH; YILMAZ, 2017).

A execução da função da ASR (Apêndice I), ocorre a partir do 2º passo e, a depender da relação de significância entre os fatores e as variáveis de interesse, podem ser gerados modelos de vários níveis, conforme pode ser observado na Tabela 7.6.

Tabela 7.6: Resultados da aplicação da ASR (ELABORADO PELO AUTOR).

VARIÁVEIS DE INTERESSE	DESCRIÇÃO	1º PASSO Codificação	2º PASSO Modelo 1ª ordem	3º PASSO Teste (Pr>F)	4º PASSO Modelo 2ª ordem	5º PASSO Equação
N (*)	Quantidade de tentativas para atingir o objetivo no cenário 1	Conforme	Conforme	0.00576	Conforme	Quadrática
FAV (*)	Percentual de resultados favoráveis no cenário 1	Conforme	Conforme	0.2951	Não conforme	Linear
FAV2	Percentual de resultados favoráveis no cenário 2	Conforme	Conforme	2.761e-05	Conforme	Quadrática
FAV3	Percentual de resultados favoráveis no cenário 3	Conforme	Conforme	0.0007541	Conforme	Quadrática

(*) Relação T1i <T2i desconsiderada.

O valor de probabilidade (*p-value*) inferior à 0.05, revelou alta significância para a produção de modelos de segunda ordem para as variáveis N(*), FAV2 e FAV3. Em contrapartida, observou-se que um modelo de primeira ordem foi satisfatório para a análise da variável FAV(*). Esses modelos, bem como as respectivas equações serão apresentadas na próxima seção.

7.4 Resultados da Análise de Superfície de Resposta

A seguir serão apresentados os resultados obtidos da aplicação da ASR sobre as variáveis de interesse $N(*)$, $FAV(*)$, $FAV2$ e $FAV3$, bem como discutidos o que eles indicam em termos de comportamento e características do PSIoT-SARSA.

7.4.1 Variável de interesse $N (*)$

De acordo com a Tabela 7.6, para a variável de interesse $N (*)$ gerou-se um modelo de segunda ordem dado pela equação quadrática abaixo e pelos gráficos da Figura 7.7.

$$Y = 171,88 - 110,80X_1 - 23,29X_2 \\ + 128,58X_3 + 4,66X_1X_2 - 8,94X_1X_3 \\ - 18,90X_2X_3 + 41,93X_1^2 + 4,19X_2^2$$

No caso específico da quantidade de tentativas $N (*)$, pode ser observado que quanto menor a quantidade, menor será o número de passos para se chegar à meta/objetivo específico do agente. Verifica-se, ainda, que a área de interesse é dada pela cor verde, sendo que a tonalidade de verde mais escura representa a região ótima.

As imagens (1a) e (1b), apontaram que o melhor caso pode ser observado quando $b1b2i$ encontra-se no estado “CV” e o fator ϵ em 16% e 32%. E, ainda, indicaram que o pior caso ocorre quando $b1b2i$ está no estado “VV” e o fator ϵ em 2% e 8%. Em (2a) e (2b), o melhor caso é dado quando $b1b2i$ situa-se em “CV” e a taxa de transmissão obedece à relação " $T1i > T2i$ ". Já o pior caso observa-se quando $b1b2i$ é “VV” e " $T1i = T2i$ ". Além disso, (3a) e (3b) apresentaram o melhor caso com " $T1i > T2i$ ", independente da variação parâmetro ϵ . Mas o pior caso ocorreu quando ϵ foi 2% e " $T1i = T2i$ ".

Figura 7.7: Superfície de resposta da variável de interesse N^* (ELABORADO PELO AUTOR).

Fruto do exposto, a Tabela 7.7 resume as melhores faixas de operação dos fatores independentes que otimizam a variável de interesse N (*).

Tabela 7.7: Faixas de operação dos fatores independentes para N(*) (ELABORADO PELO AUTOR).

b1b2i	epsilon	T1T2i	Observações
VV	16-64	T1i >T2i	-
VC	16-64	T1i >T2i	-
CV	16-64	T1i >T2i	Região ótima
CC	8-64	T1i >T2i	-

7.4.2 Variável de interesse FAV (*)

Quanto à aplicação da ASR em FAV(*), produziu-se um modelo de primeira ordem dado pela equação linear abaixo e pelos gráficos da Figura 7.8.

$$Y = 56,00 + 10,50X_1 + 1,38X_2 - 25,25X_3$$

No que tange ao percentual de resultados favoráveis, a ideia é inversa, isto é, quanto maior for o percentual, mais aderente ao objetivo o modelo se encontra. Logo, considerando-se a análise dos gráficos da Figura 7.8, a área de interesse é dada pela cor laranja. Quanto mais escuro for o tom do laranja, mais próximo se está da região ótima.

Figura 7.8: Superfície de resposta da variável de interesse FAV(*) (ELABORADO PELO AUTOR).

As imagens (1a) e (1b), apontaram que o melhor caso pode ser observado quando b1b2i encontra-se no estado “CC” e o fator ε entre 16% e 64%. E, ainda, indicaram que o pior caso ocorre quando b1b2i está no estado “VV” e o fator ε entre 2% e 8%. Em (2a) e (2b), o melhor caso é dado quando b1b2i situa-se em “CC” e a taxa de transmissão obedece à relação " $T1i > T2i$ ". Já o pior caso observa-se quando b1b2i é “VV” e " $T1i = T2i$ ". Além disso, (3a) e (3b) apresentaram o melhor caso com “ $T1i > T2i$ ” e o parâmetro ε entre 16% e 64%. O pior caso caracterizou-se quando ε esteve em 2% e " $T1i = T2i$ ".

A Tabela 7.8 resume as melhores faixas de operação dos fatores independentes que otimizam a variável de interesse FAV (*).

Tabela 7.8: Faixas de operação dos fatores independentes para FAV(*) (ELABORADO PELO AUTOR).

b1b2i	<i>epsilon</i>	T1T2i	Observações
VV	16-64	$T1i > T2i$	-
VC	16-64	$T1i > T2i$	-
CV	16-64	$T1i > T2i$	Região ótima
CC	16-64	$T1i > T2i$	Região ótima

7.4.3 Variável de interesse FAV2

Dentro dessa mesma concepção, confeccionou-se a equação do modelo de segunda ordem de FAV2 dada pela equação abaixo, sendo que os gráficos da Figura 7.9, retratam o seu comportamento. Além disso, por intermédio dos gráficos da Figura 7.9, verificou-se que a área de interesse é dada pela cor laranja, com a tonalidade mais escura representando a região ótima.

$$\begin{aligned}
 Y = & 22.87 - 3.35X_1 + 3.99X_2 \\
 & -21.29X_3 + 1.39X_1X_2 + 0.71X_1X_3 \\
 & +1.57X_2X_3 + 1.18X_1^2 - 2.15X_2^2
 \end{aligned}$$

As imagens (1a) e (1b), da Figura 7.9, apontaram que o melhor caso pode ser observado quando b1b2b3i encontra-se no estado “VVV” e o fator ε entre 8% e 32%. E, ainda, indicaram que o pior caso ocorre quando b1b2b3i está nos estados “CVC” e “CCV”, com o fator ε em 2%. Em (2a) e (2b), o melhor caso é dado quando b1b2b3i situa-se em “VVV” e a taxa de transmissão obedece à relação “ $T1i > T2i > T3i$ ”. Já o pior caso observa-se quando b1b2b3i é “CVV” e " $T1i = T2i = T3i$ ". Ademais, (3a) e (3b) apresentaram o melhor caso com “ $T1i > T2i > T3i$ ” e o parâmetro ε entre 16% e 64%, ocorrendo o pior caso quando ε é 2% e " $T1i = T2i = T3i$ ".

Figura 7.9: Superfície de resposta da variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).

A Tabela 7.9 resume as melhores faixas de operação dos fatores independentes que otimizam a variável de interesse FAV2.

Tabela 7.9: Faixas de operação dos fatores independentes para FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).

b1b2b3i	Código Buffers	epsilon	T1T2T3i	Observações
VVV	-3	8-32	T1i > T2i > T3i	Região ótima
VVC	-2	8-64	T1i > T2i > T3i	-
VCV	-1	8-64	T1i > T2i > T3i	-
VCC	0	16-64	T1i > T2i > T3i	-
CVV	1	16-64	T1i > T2i > T3i	-
CVC	2	16-64	T1i > T2i > T3i	-
CCV	3	16-64	T1i > T2i > T3i	-
CCC	4	16-64	T1i > T2i > T3i	Região ótima

7.4.4 Variável de interesse FAV3

Da mesma forma, os gráficos de FAV3 são moldados pela equação abaixo e ilustrados na Figura 7.10. Assim, verificou-se que a região ótima pode ser encontrada na área de interesse dada pela cor laranja com a tonalidade mais escura.

$$Y = 33.20 - 2.81X_1 + 3.75X_2 - 20.93X_3 + 1.37X_1X_2 + 0.50X_1X_3 + 2.07X_2X_3 + 1.03X_1^2 - 2.68X_2^2$$

Nas imagens (1a) e (1b), da Figura 7.10, observa-se que o melhor caso ocorre quando b1b2b3i encontra-se no estado “VVV” e o fator ε em 16%. E, ainda, verifica-se que o pior caso ocorre quando b1b2b3i está nos estados “CVC” e “CCV”, com o fator ε em 2%. Em (2a) e (2b), o melhor caso é dado quando b1b2b3i situa-se em “VVV” e a taxa de transmissão obedece à relação "T1i>T2i>T3i". Já o pior caso observa-se quando b1b2b3i é “CVV” e "T1i=T2i=T3i". Mais ainda, (3a) e (3b) apresentaram o melhor caso com “T1i>T2i>T3i” e o parâmetro ε em 16% e 32%, ocorrendo o pior caso quando ε é 2% e "T1i=T2i=T3i".

Figura 7.10: Superfície de resposta da variável de interesse FAV3 (ELABORADO PELO AUTOR).

A Tabela 7.10 resume as melhores faixas de operação dos fatores independentes que otimizam a variável de interesse FAV3.

Tabela 7.10: Faixas de Operação dos Fatores Independentes para FAV3 (ELABORADO PELO AUTOR).

b1b2b3i	Código Buffers	epsilon	T1T2T3i	Observações
VVV	-3	16	T1i > T2i > T3i	Região ótima
VVC	-2	16-32	T1i > T2i > T3i	-
VCV	-1	8-64	T1i > T2i > T3i	-
VCC	0	16-64	T1i > T2i > T3i	-
CVV	1	16-64	T1i > T2i > T3i	-
CVC	2	16-64	T1i > T2i > T3i	-
CCV	3	16-64	T1i > T2i > T3i	-
CCC	4	32-64	T1i > T2i > T3i	Região ótima

7.5 Considerações finais

Com a aplicação da ANOVA e da ASR sob os dados gerados pelas simulações, objetivou-se reunir os elementos para validação do PSIoT-SARSA e, além disso, destacar as variáveis-chave identificadas durante a fase exploratória, revelando a influência dos fatores ora selecionados sobre elas, bem como os melhores intervalos para operação do agente proposto.

No Capítulo 6, foram selecionados fatores e níveis para estudo exploratório que permitissem encontrar a melhor região de trabalho para maximização das variáveis de interesse relacionadas ao problema. Por intermédio da aplicação da ANOVA e seus pressupostos, neste capítulo, as variáveis de estudo $N(*)$, $FAV(*)$, $FAV2$ e $FAV3$ foram selecionadas para a execução do estudo otimizado, que teve como ponto principal a aplicação da ASR.

Dos resultados apurados e reunidos nas Tabelas 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, verificou-se que as taxas de transmissão iniciais devem privilegiar um percentual maior de ocupação de banda para os *buffers* prioritários. Além disso, observou-se que a taxa de aleatoriedade *epsilon* (ϵ) produziu melhores resultados nas faixas mais altas, ou seja, quando o PSIoT-SARSA tem a oportunidade de explorar mais, em detrimento de aproveitar a informação que ele já conhece.

Como aspectos importantes, foram encontradas regiões ótimas de exploração dos fatores, dentro das condições abaixo, contribuindo para a validação do PSIoT-SARSA:

- Quantidade tentativas ($N(*)$) - estado inicial dos *buffers* "CV", parâmetro ϵ "16-64" e estado inicial das taxas de transmissão "T1i > T2i".
- Resultado favorável no cenário 1 ($FAV(*)$) - estado inicial dos *buffers* "CV", parâmetro ϵ "16-64" e estado inicial das taxas de transmissão "T1i > T2i".
- Resultado favorável no cenário 1 ($FAV(*)$) - estado inicial dos *buffers* "CC", parâmetro

ε "16-64" e estado inicial das taxas de transmissão " $T1i > T2i$ ".

- Resultado favorável no cenário 2 (FAV2) - estado inicial dos *buffers* "VVV", parâmetro ε "8-32" e estado inicial das taxas de transmissão " $T1i > T2i > T3i$ ".
- Resultado favorável no cenário 2 (FAV2) - estado inicial dos *buffers* "CCC", parâmetro ε "16-64" e estado inicial das taxas de transmissão " $T1i > T2i > T3i$ ".
- Resultado favorável no cenário 3 (FAV3) - estado inicial dos *buffers* "VVV", parâmetro ε "16" e estado inicial das taxas de transmissão " $T1i > T2i > T3i$ ".
- Resultado favorável no cenário 3 (FAV3) - estado inicial dos *buffers* "CCC", parâmetro ε "32-64" e estado inicial das taxas de transmissão " $T1i > T2i > T3i$ ".

Diante do exposto, pode ser interessante que o PSIoT-SARSA apenas execute ações enquanto os *buffers* estiverem todos, simultaneamente, abaixo ou acima de um limite estabelecido, que no caso deste trabalho foi ≤ 50 para quase VAZIO (V) e > 50 para quase CHEIO (C).

Em termos absolutos, a implementação com dois *buffers* levou a percentuais expressivos, uma vez que os melhores resultados para FAV, oscilaram entre 80% e 100%. Ocorre que o mesmo quadro não pôde ser verificado ao se acrescentar mais um *buffer*, já que os percentuais de FAV2 e FAV3 estiveram entre a faixa de 40% e 60%. Tendo em vista que não houve alterações na lógica da programação, isso pode indicar que os critérios para a consideração dos resultados favoráveis estejam rígidos ou que há necessidade de um ajuste mais acurado na tabela de recompensa, face ao crescimento exponencial da matriz Estado x Ação, que passou de 4 x 9 para 8 x 27. Nesse caso, de acordo com (TESAURO, 2007), uma possível saída seria a tentativa de emprego da aproximação de funções como mecanismos para generalizar as ações, compactando assim o espaço dimensional.

Capítulo 8

CONCLUSÃO

O *framework* PSIoT-Orch foi desenvolvido em trabalhos anteriores para lidar com dados massivos, permitindo a troca de informações entre Agregadores e Consumidores, utilizando a arquitetura *Publish/Subscribe* (Pub/Sub). Outrossim, foi também concebido para tratar de tipos de dados com requisitos de transmissão distintos. Todavia, esse arcabouço não foi dotado de um mecanismo que calculasse com precisão e eficiência, a taxa de transmissão/esforço adequados para despacho dos dados.

Na presente dissertação, apresentou-se um agente inteligente para ser incorporado ao PSIoT-Orch, visando a um aproveitamento eficiente de um enlace limitado. Para que o estudo obtivesse êxito foram realizadas pesquisas exploratórias sobre esse arcabouço, estudados os principais conceitos relativos à *Smart Grid* (SG), bem como de Aprendizagem por Reforço (RL, do inglês *Reinforcement Learning*).

Ao final deste trabalho foi possível, não só codificar um módulo inteligente utilizando o algoritmo SARSA (PSIoT-SARSA), mas também: vislumbrar o uso do PSIoT-Orch em um contexto de SG; selecionar as variáveis de interesse/dependentes para a problemática elencada; e identificar a melhor região de operação das variáveis independentes que maximize o aproveitamento da banda.

Cabe ressaltar que em relação à viabilidade de utilização do PSIoT-Orch em um cenário de Redes Elétricas Inteligentes, foram encontrados artigos que sinalizaram a necessidade de trafegar dados massivos com requisitos de transmissão distintos e por meio de *links* limitados. E, ainda, foi verificado especificamente no artigo (LIU et al., 2013), uma solução que se valeu da mesma estrutura lógica do arcabouço para a troca de informações (arquitetura Pub/Sub), com aplicação na segurança para a troca de chaves criptográficas. Dessa maneira, acredita-se que a proposta do PSIoT-Orch, nesse contexto, é coerente e aceitável.

Além disso, avaliou-se a eficiência do PSIoT-SARSA, por intermédio dos métodos estatísticos Análise de Variância (ANOVA, do inglês *Analysis of Variance*) e Análise de Superfície de Resposta (ASR). A ANOVA foi utilizada para identificar que fatores exerceram influência significativa sobre as variáveis de interesse N^* , FAV^* , $FAV2$ e $FAV3$: quantidade de tentativas; percentual de resultados favoráveis com dois *buffers* (cenário 1), com três *buffers* (cenário 2); e com três *buffers* (cenário 3), respectivamente. Já a ASR, foi aplicada para detectar a região ótima para atuação das variáveis independentes $b1b2i$ (estado inicial dos *buffers*); *epsilon* (fator de aleatoriedade); e $T1T2i$ (taxa de transmissão inicial).

Como aspectos limitadores da pesquisa, aponta-se a incapacidade de que os resultados obtidos sejam generalizados, uma vez que nem todas as variáveis independentes foram exploradas. Também, observa-se uma lacuna deixada pela não apresentação de um *benchmark* para a confrontação dos resultados. Alternativamente, a comparação foi promovida por avaliações entre cenários.

Ainda assim, é possível destacar a linha contributiva deste trabalho de dissertação, uma vez que o PSIoT-Orch pode ser dotado de um mecanismo inteligente. Essa funcionalidade o tornará mais robusto pela capacidade de calcular autonomicamente a taxa de transmissão mais adequada, não imputando esforços aquém ou além do necessário para escoamento da produção de dados.

Outro aspecto relevante, foi a apresentação de uma metodologia de validação de processos tipicamente usada em outras áreas do conhecimento como Engenharia, Química, Biologia e Medicina. Esses métodos, geralmente, são empregados para otimizar soluções, aumentar as produções, comprovar a eficiência de vacinas, dentre outras atividades, todavia, por mais este estudo, confirmou a sua viabilidade de aplicação na Ciência da Computação, engrossando o rol de trabalhos desse gênero.

Por fim, sugere-se para perspectivas de trabalhos futuros, que sejam analisadas outras variáveis de entrada no algoritmo (fatores exploratórios e níveis) e encontradas soluções para compactação do espaço dimensional quando do uso de três *buffers*. Ou, ainda, que seja buscada a integração do agente inteligente (PSIoT-SARSA) ao *framework* PSIoT-Orch.

REFERÊNCIAS

- AL-KHATIB, O.; HARDJAWANA, W.; VUCETIC, B. Queuing analysis for smart grid communications in wireless access networks. In: *2014 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 374–379.
- ALAA, Y. et al. Lte dynamic scheduling scheme for massive m2m and h2h communication. In: *2017 IEEE 8th Annual Ubiquitous Computing, Electronics and Mobile Communication Conference (UEMCON)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 478–482.
- ANDERSON-COOK, C. Design of experiments: a single experiment or sequential learning. *Quality Progress*, American Society for Quality, v. 40, n. 3, p. 71, 2007.
- AYOUBI, S. et al. Machine learning for cognitive network management. *IEEE Communications Magazine*, v. 56, n. 1, p. 158–165, Jan 2018. ISSN 0163-6804.
- BALLA, H. A.; SHENG, C. G.; WEIPENG, J. Reliability enhancement in cloud computing via optimized job scheduling implementing reinforcement learning algorithm and queuing theory. In: *IEEE. Data Intelligence and Security (ICDIS), 2018 1st International Conference on*. [S.l.], 2018. p. 127–130.
- BINDER, R. V. Optimal scheduling for combinatorial software testing and design of experiments. In: *2018 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW)*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 295–301.
- BORGIA, E. The internet of things vision: Key features, applications and open issues. *Computer Communications*, Elsevier, v. 54, p. 1–31, 2014.
- BURNSIDE, S. The application of design of experiments to rf systems. In: *IEEE. Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES), 2018 International*. [S.l.], 2018. p. 1–2.
- CAMARGO, L. F. R.; MOREIRA, V.; VACCARO, G. L. R. Aplicação das técnicas de planejamento e análise de experimentos no desenvolvimento de novos produtos em uma empresa de saneantes. *Estudos Tecnológicos*, v. 5, n. 3, p. 404–420, 2009. ISSN 1808-7310. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/251066138_Aplicacao_das_tecnicas_de_planejamento_e_analise_de_experimentos_no_desenvolvimento_de_novos_produtos_em_uma_empresa_de_saneantes>. Acesso em: 2 jan. 2019.
- COLAK, I. et al. A survey on the critical issues in smart grid technologies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Elsevier, v. 54, p. 396–405, 2016.

CORAZZA, M.; SANGALLI, A. Q-learning and sarsa: a comparison between two intelligent stochastic control approaches for financial trading. *University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series No*, v. 15, 2015. Disponível em: <http://ai.berkeley.edu/lecture_slides.html>. Acesso em: 1º maio 2019.

FAUSTINI, P. H. A. et al. Emprego de nfv e aprendizagem por reforço para detectar e mitigar anomalias em redes definidas por software. *Anais do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC)*, v. 35, n. 1/2017, 2017. ISSN 2177-9384. Disponível em: <<http://ojs.sbc.org.br/index.php/sbrc/article/view/2659>>. Acesso em: 5 maio 2018.

FERREIRA, J. C.; PATINO, C. M. O que realmente significa o valor-p? *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 41, n. 5, p. 485, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v41n5/pt_1806-3713-jbpneu-41-05-00485.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2018.

FREITAS, L. A. S.; MATOS, F. B.; NOGUEIRA, P. E. Estudo experimental sobre paralelismo na linguagem go usando goroutines. In: *13º Encontro Anual de Computação (EnAComp)*. Goiânia: UFG, 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/327944841_Estudo_Experimental_sobre_Paralelismo_na_Linguagem_Go_usando_Goroutines>. Acesso em: 16 jan. 2019.

HAPP, D.; WOLISZ, A. Limitations of the pub/sub pattern for cloud based iot and their implications. In: *2016 Cloudification of the Internet of Things (CIoT)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 1–6.

HENNING, E. et al. Rstudio como suporte no ensino de planejamento de experimentos. In: *41º Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE)*. Gramado: [s.n.], 2013. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/45393129-Rstudio-como-suporte-no-ensino-de-planejamento-de-experimentos.html>>. Acesso em: 27 dez. 2018.

HOANG, D. T. et al. Optimal data scheduling and admission control for backscatter sensor networks. *IEEE Transactions on Communications*, v. 65, n. 5, p. 2062–2077, Maio 2017. ISSN 0090-6778.

JANG, H.-C.; HUANG, C.-W.; YEH, F.-K. Design a bandwidth allocation framework for sdn based smart home. In: IEEE. *Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), 2016 IEEE 7th Annual*. [S.l.], 2016. p. 1–6.

JI, X.; KANG, S. A study on problem solving strategy using experiment of design. In: *2017 China Semiconductor Technology International Conference (CSTIC)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 1–6.

JIANG, T. Power monitoring electronic/multimedia traffic scheduling in cognitive radio based smart grid. In: *2016 International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies (ICSGCE)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 80–83.

JIANG, Z.-Y. et al. Optimal dynamic bandwidth allocation for complex networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Elsevier, v. 392, n. 5, p. 1256–1262, 2013.

KABALCI, Y. A survey on smart metering and smart grid communication. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Elsevier, v. 57, p. 302–318, 2016.

- KARIMI, B.; NAMBOODIRI, V.; JADLIWALA, M. On the scalable collection of metering data in smart grids through message concatenation. In: *2013 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*. [S.l.: s.n.], 2013. p. 318–323.
- KARUPONGSIRI, C. et al. A novel scheduling technique for smart grid data on lte networks. In: *2013, 7th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS)*. [S.l.: s.n.], 2013. p. 1–5.
- KHALIFA, T. et al. Transport protocol for smart grid infrastructure. In: *2010 Second International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 320–325. ISSN 2165-8528.
- KHAN, A. A.; REHMANI, M. H.; REISSLEIN, M. Requirements, design challenges, and review of routing and mac protocols for cr-based smart grid systems. *IEEE Communications Magazine*, v. 55, n. 5, p. 206–215, May 2017. ISSN 0163-6804.
- KIUMARSI, B. et al. Optimal and autonomous control using reinforcement learning: A survey. *IEEE transactions on neural networks and learning systems*, IEEE, v. 29, n. 6, p. 2042–2062, 2018.
- KLEIN, D.; ABBEEL, P. Artificial intelligence: Markov decision processes. 2013. Disponível em: <http://ai.berkeley.edu/lecture_slides.html>. Acesso em: 30 abr. 2019.
- KLEIN, D.; ABBEEL, P. Artificial intelligence: Markov decision processes ii. 2013. Disponível em: <http://ai.berkeley.edu/lecture_slides.html>. Acesso em: 1º maio 2019.
- KLEIN, D.; ABBEEL, P. Artificial intelligence: Reinforcement learning. 2013. Disponível em: <http://ai.berkeley.edu/lecture_slides.html>. Acesso em: 2 maio 2019.
- KLEIN, D.; ABBEEL, P. Artificial intelligence: Reinforcement learning ii. 2013. Disponível em: <http://ai.berkeley.edu/lecture_slides.html>. Acesso em: 2 maio 2019.
- LAW, A. M. A tutorial on design of experiments for simulation modeling. In: IEEE. *Simulation Conference (WSC), 2017 Winter*. [S.l.], 2017. p. 550–564.
- LI, C. et al. Urban traffic signal learning control using sarsa algorithm based on adaptive rbf network. In: *2009 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation*. [S.l.: s.n.], 2009. v. 3, p. 658–661. ISSN 2157-1473.
- LILITH, N.; DOGANCAI, K. Distributed dynamic call admission control and channel allocation using sarsa. In: *2005 Asia-Pacific Conference on Communications*. [S.l.: s.n.], 2005. p. 376–380. ISSN 2163-0771.
- LIU, N. et al. A key management scheme for secure communications of advanced metering infrastructure in smart grid. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, v. 60, n. 10, p. 4746–4756, Oct 2013. ISSN 0278-0046.
- MARTINS, J. S. B. et al. Uma Visão Tutorial dos Modelos de Alocação de Banda como Mecanismo de Provisionamento de Recursos em Redes IP/MPLS. *Revista de Sistemas e Computação*, v. 5, n. 2, p. 144–155, dez. 2015. ISSN 2237-2903.

- MATUCK, P. J. *Uso de aprendizado por reforço para controle dinâmico de tráfego urbano*. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Computação) — Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, Abril 2018. Disponível em: <<https://repositorio.unifei.edu.br/xmlui/handle/123456789/1505>>. Acesso em: 2 nov. 2018.
- MEER, A. A. van der et al. Design of experiments aided holistic testing of cyber-physical energy systems. In: IEEE. *2018 Workshop on Modeling and Simulation of Cyber-Physical Energy Systems (MSCPES)*. [S.l.], 2018. p. 1–7.
- MIJUMBI, R. et al. Design and evaluation of learning algorithms for dynamic resource management in virtual networks. In: *2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS)*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 1–9. ISSN 1542-1201.
- MIRANDA, R. de C.; PINHO, A. F. de; MONTEVECHI, J. A. B. Análise de significância dos parâmetros de um algoritmo genético através do planejamento de experimentos. *CADERNOS DO IME – Série Estatística*, UERJ, v. 31, p. 1–14, 2011. ISSN 1413-9022. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest/article/view/15776/11947>>. Acesso em: 20 jan. 2019.
- MONTEIRO, S. T.; RIBEIRO, C. H. Desempenho de algoritmos de aprendizagem por reforço sob condições de ambiguidade sensorial em robótica móvel. *Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica*, SciELO Brasil, v. 15, n. 3, p. 320–338, 2004.
- MONTGOMERY, D. C. *Introdução Ao Controle Estatístico Da Qualidade*. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 365–422 p.
- MONTGOMERY, D. C. *Design and analysis of experiments*. 8. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2013.
- MORAES, P.; REALE, R. F.; MARTINS, J. S. B. A Publish/Subscribe QoS-aware Framework for Massive IoT Traffic Orchestration. In: *6th International Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructures and Services (ADVANCE 2018)*. Santiago, Chile: [s.n.], 2018. p. 1–14. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/321685463_A_PublishSubscribe_QoS_aware_Framework_for_Massive_IoT_Traffic_Orchestration>. Acesso em: 12 mar. 2018.
- MYERS, R. H.; MONTGOMERY, D. C.; ANDERSON-COOK, C. M. *Response surface methodology: process and product optimization using designed experiments*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2016.
- NODE.JS. Node.js is a javascript runtime built on chrome’s v8 javascript engine. 2018. Disponível em: <<https://nodejs.org/en/>>. Acesso em: 12 mar. 2018.
- OLIVEIRA, E. M.; REALE, R. F.; MARTINS, J. S. B. Cognitive management of bandwidth allocation models with case-based reasoning - evidences towards dynamic bam reconfiguration. In: *2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 00397–00403. ISSN 1530-1346.
- OTTONI, A. L. C.; NEPOMUCENO, E. G.; OLIVEIRA, M. S. de. Análise da definição de parâmetros do aprendizado por reforço no desempenho de um manipulador robótico. *ForScience - Revista Científica do IFMG*, v. 5, n. 3, 2017. ISSN 2318-6356. Disponível

em: <<http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience/article/view/267>>. Acesso em: 12 mar. 2018.

PANCHISHIN, Sarsa. 2018. Disponível em: <<https://www.npmjs.com/package/sarsa#example>>. Acesso em: 14 abr. 2018.

PELLEGRINI, J.; WAINER, J. Processos de decisão de markov: um tutorial. *Revista de Informática Teórica e Aplicada*, v. 14, n. 2, p. 133–179, 2007. Disponível em: <http://ai.berkeley.edu/lecture_slides.html>. Acesso em: 30 abr. 2019.

PIMENTA, C. D. et al. Planejamento de experimentos (doe) aplicado no processo de têmpera e revenimento de arames de aço sae 9154. *Jânus*, v. 4, n. 5, 2009. Disponível em: <<http://www.publicacoes.fatea.br/index.php/janus/article/viewArticle/135>>. Acesso em: 27 dez. 2018.

PORTAL-ACTION. 3.1.1 - experimentos fatoriais 2². 2019a. Disponível em: <<http://www.portalaction.com.br/planejamento-de-experimento/311-experimentos-fatoriais-22>>. Acesso em: 19 jan. 2019.

PORTAL-ACTION. 6.1 - experimentos para superfície de resposta de segunda ordem. 2019b. Disponível em: <<http://www.portalaction.com.br/planejamento-de-experimento/61-experimentos-para-superficie-de-resposta-de-segunda-ordem>>. Acesso em: 23 jan. 2019.

PRAUCHNER, D. C. K.; MARTINS, R. S. de M.; PADOIN, E. L. Aplicação do algoritmo sarsa à coleta de lixo: avaliação de parâmetros. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2014. Disponível em: <<http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/eniac/2014/0074.pdf>>. Acesso em: 2 nov. 2018.

R. The r project for statistical computing. 2018. Disponível em: <<https://www.r-project.org/>>. Acesso em: 12 mar. 2018.

RACHKIDI, E. *Modelling and placement optimization of compound services in a converged infrastructure of cloud computing and internet of things*. Tese (Doutorado) — Université Paris-Saclay; Université d'Evry-Val-d'Essonne, 2017. Disponível em: <<https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01761673/document>>. Acesso em: 30 mar. 2018.

REALE, W. d. C. P. N. R. F.; MARTINS, J. S. B. Routing in ds-te networks with an opportunistic bandwidth allocation model. In: IEEE COMPUTER SOCIETY. *Proceedings of the 2012 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*. [S.l.], 2012. p. 88–93.

REHMANI, M. H. et al. Software defined networks based smart grid communication: A comprehensive survey. *arXiv preprint arXiv:1801.04613*, 2018. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/1801.04613.pdf>>. Acesso em: 30 mar. 2018.

ROCHA, K. R. da; JÚNIOR, A. J. B. Anova medidas repetidas e seus pressupostos: Análise passo a passo de um experimento. *Revista Eletrônica Perspectivas da Ciência e Tecnologia*, v. 10, p. 29, 2018. ISSN 1984-5693. Disponível em: <<http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/revistapct/article/view/955>>. Acesso em: 26 dez. 2018.

RSTUDIO. Rstudio software. 2018. Disponível em: <<https://www.rstudio.com/>>. Acesso em: 12 mar. 2018.

- SARMIENTO, M. G. C. *Aplicação da análise de cumeeira para a otimização de processos, modelados por superfícies de resposta, com experimentos planejados*. Dissertação (Mestrado) — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Abril 2014. Disponível em: <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=27253@1>. Acesso em: 23 jan. 2019.
- SHAO, S. et al. Traffic scheduling for wireless meter data collection in smart grid communication network. In: *Fifth International Conference on Computing, Communications and Networking Technologies (ICCCNT)*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 1–7.
- SILVA, T. S. J. da. Aplicação do planejamento experimental (doe) no processo de desenvolvimento de fitoterápicos na indústria farmacêutica. *Revista Especialize On-line IPOG*, Goiânia, v. 1, n. 10, 2015. ISSN 2179-5568. Disponível em: <<https://www.ipog.edu.br/revista-especialize-online/edicao-n9-2015/aplicacao-do-planejamento-experimental-doe-no-processo-de-desenvolvimento-de-fitoterapicos-na-industria-farmaceutica/>>. Acesso em: 27 dez. 2018.
- SIQUEIRA, D. et al. Uma análise de desempenho sobre uma microfog. *Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação (WPerformance_CSBC)*, v. 17, n. 1/2018, 2018. ISSN 2595-6167. Disponível em: <<http://portaldeconteudo.sbc.org.br/index.php/wperformance/article/view/3340>>. Acesso em: 16 jan. 2019.
- SONGXI, L. et al. Traffic scheduling with sustainable cyber physical systems applying in smart grid. In: *2016 Seventh International Green and Sustainable Computing Conference (IGSC)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 1–6.
- SRINIVASAN, S. M.; TRUONG-HUU, T.; GURUSAMY, M. Deadline-aware scheduling and flexible bandwidth allocation for big-data transfers. *IEEE Access*, IEEE, v. 6, p. 74400–74415, 2018.
- SUTTON, R. S.; BARTO, A. G. Reinforcement learning: An introduction. *IEEE Transactions on Neural Networks*, v. 9, n. 5, Sept 1998. ISSN 1045-9227.
- TANABE, I. Development of a tool for the easy determination of control factor interaction in the design of experiments and the taguchi methods. In: *2017 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics Optimization (ICCAIRO)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 301–306.
- TAO, Y.; WEI, H.; YIXIN, Z. A dynamic allocation strategy of bandwidth of networked control systems with bandwidth constraints. In: *IEEE. Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control Conference (IMCEC), 2016 IEEE*. [S.l.], 2016. p. 1153–1158.
- TERAN-SOMOHANO, A.; SMITH, A. E.; YILMAZ, L. Model alignment using optimization and design of experiments. In: *2017 Winter Simulation Conference (WSC)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 1288–1299. ISSN 1558-4305.
- TESAURO, G. Reinforcement learning in autonomic computing: A manifesto and case studies. *IEEE Internet Computing*, v. 11, n. 1, p. 22–30, Jan 2007. ISSN 1089-7801.

TUUMOVÁ, O.; KUPKA, L.; NETOLICKÝ, P. Design of experiments approach and its application in the evaluation of experiments. In: IEEE. *2018 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika)*. [S.l.], 2018. p. 1–4.

VSCODE. Visual studio code - code editing. 2018. Disponível em: <<https://code.visualstudio.com/>>. Acesso em: 12 mar. 2018.

WAINER, J. et al. Métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para a ciência da computação. *Atualização em informática*, Sociedade Brasileira de Computação e Editora PUC-Rio, v. 1, p. 221–262, 2007. Disponível em: <<https://www.ic.unicamp.br/wainer/papers/metod07.pdf>>. Acesso em: 16 jan. 2019.

YAGHMAEE, M. H. et al. Quality of service guarantee in smart grid infrastructure communication using traffic classification. In: *22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2013)*. [S.l.: s.n.], 2013. p. 1–4.

ZHOU, Y. et al. A multi-applications comprehensive traffic prediction model for the electric power data network. In: *2016 18th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 1–4.

ZIPPERER, A. et al. Electric energy management in the smart home: Perspectives on enabling technologies and consumer behavior. *Proceedings of the IEEE*, v. 101, n. 11, p. 2397–2408, Nov 2013. ISSN 0018-9219.

Apendice A

QUESTIONÁRIO SOBRE O FRAMEWORK PSIOT-ORCH (FUNCIONAMENTO)

- 1) Esforço e taxa de transmissão são sinônimos no contexto da sua pesquisa ?
- 2) Quais metadados são informados pelos clientes no momento da subscrição ?
- 3) Os *buffers* dos Agregadores estão associados aos requisitos de Qualidade de Serviço (QoS, do inglês *Quality of Service*) do tipo de dado ? Ou seja, dados com nível QoS 0, por exemplo, serão enviados, obrigatoriamente, para o *buffer* QoS0 antes de serem transmitidos ?
- 4) O Orquestrador, baseado em informações recebidas dos Agregadores, informa a cada um deles, qual a taxa de transmissão que deverá ser aplicada a cada *buffer* ?
- 5) Quais metadados são informados pelos Agregadores ao Orquestrador ?
- 6) Em que momento, o Agregador sinaliza para o Orquestrador o estado dos *buffers* ? Apenas quando o *buffer* atinge um limite previamente definido ? Caso positivo, em que ponto do código são configurados esses limites ?
- 7) No contexto do artigo (MORAES; REALE; MARTINS, 2018), assume-se que o *link* entre cada Agregador e a *Wide Area Network* (WAN) é de 1 Mbps ou vários Agregadores disputam o *link* de 1 Mbps ?
- 8) Qual a taxa de transmissão padrão dos Agregadores, por nível de QoS, antes do Orquestrador entrar em cena ?
- 9) O Orquestrador media a taxa de transmissão entre todos os Agregadores, ou seja, caso o Agregador não consiga conexão com o Orquestrador, não haverá ganho de QoS ?

10) No primeiro cenário de testes, o Ag1 receberá três subscrições e os Ag2 e Ag3, duas subscrições cada um.

No evento 2 (o cliente 1 inicia a subscrição em três tópicos, um para cada Agregador), a largura de banda alocada para cada nível de QoS é de 11,11%. Em que ponto do código foi configurado esse parâmetro ?

No evento 3 (o cliente 2 inicia a subscrição em três tópicos, um para cada Agregador). De acordo com a Figura A.1, entende-se que a cor vermelha indica que o *buffer* QoS1 atingiu o limite, mas a largura de banda permaneceu inalterada. Nesse momento, acredita-se que os dados relativos às subscrições do evento 2 já estejam reunidos no Agregador, motivo pelo qual o *buffer* QoS1 está quase cheio.

Quando o *buffer* QoS1 atingiu o seu limite, possivelmente esse metadado foi passado para Orquestrador.

O Orquestrador então recalculou o percentual da largura de banda necessária para esvaziar o *buffer* QoS1 e enviou esse novo esforço para o Ag1.

Em consequência, o Ag1 implementou a taxa de transmissão recebida do Orquestrador, rebalanceando a largura de banda em 50%.

A interpretação de todo esse processo está correta ?

11) Como se chegou à conclusão que o reajuste de 50% foi suficiente para descarregar o *buffer* ? Trata-se de um valor arbitrado ?

12) Se os *buffers* QoS1/Ag1 e QoS2/Ag2 atingissem o limite, uma vez que o reajuste de cada um seria de 50%, haveria percentual de banda disponível para o Ag3 ou, ainda, para as outras filas do Ag1 e Ag2 ?

13) Como é feito o cálculo da nova taxa de transmissão enviada aos Agregadores? Onde, no código, ele realizado ? Se, por exemplo, apenas o Ag1 tiver demanda, 100% da banda é destinado a ele, ou é mantido o percentual fixo de 33,33% ?

14) Qual seria o objetivo da subscrição para o quarto tópico ?

15) Quando os *buffers* estiverem cheios e sem possibilidade de transmissão pelo *link*. Como é tratada a perda de pacotes pelo *framework* ?

Figura A.1: Eventos principais na simulação do *framework* PSIoT-Orch (MORAES; REALE; MARTINS, 2018).

Apendice B

QUESTIONÁRIO SOBRE O FRAMEWORK PSIOT-ORCH (ARQUITETURA)

1) A estrutura de diretórios do arcabouço/*framework*, especialmente o diretório *src* com suas subpastas (*api app ducks lib middleware models store*) foi criada automaticamente, no momento da instalação de algum pacote ? Qual ?

2) A subpasta *storage* no arcabouço foi criada por qual pacote?

3) Em que local os estados do sistema são salvos?

4) Qual a finalidade do uso do *React* no arcabouço, uma vez que seria utilizado para a criação de componentes *User Interfaces* (UI) ?

5) Qual o objetivo do uso do pacote *Babel* ?

6) Como é possível verificar a alteração do esforço, no experimento ? E que essa alteração foi eficaz e/ou eficiente ?

7) Em relação ao comportamento do Orquestrador:

O Orquestrador possui dois tipos de ações:

- *SetQoSBufferSize* – possui como *payload* o tamanho dos *buffers* de cada Agregador; e
- *SetSubscribers* – possui como *payload* clientes com o respectivo nível de QoS por Agregador.

As AÇÕES descrevem que algo aconteceu. Então, quando uma determinada ação é emitida para os REDUTORES, é verificada se existe alguma alteração no estado original. Se positivo, os REDUTORES alterarão esse estado.

Onde no arcabouço (arquivo ou pasta), o estado atual é armazenado ?

8) Os SELETORES possuem a finalidade de realizar cálculos ou transformações antes de serem consumidos pela aplicação ou *view*.

No caso do arcabouço, a finalidade dos SELETORES é apenas entregar o esforço *default* determinado na linha 25 do código ?

9) Qual a finalidade, na implementação, da ação *SetSubscribers* ?

Apendice C

MÉDIA DA QUANTIDADE DE TENTATIVAS POR GRUPO DE TESTES COM DOIS BUFFERS

b1b2i	epsilon	T1T2i	N
VV	MB	T1>T2	304,1
VC	MB	T1>T2	3
CV	MB	T1>T2	3
CC	MB	T1>T2	3
VV	MB	T1=T2	500
VC	MB	T1=T2	497,8
CV	MB	T1=T2	230,7
CC	MB	T1=T2	290,1
VV	B	T1>T2	246,1
VC	B	T1>T2	3
CV	B	T1>T2	4,8
CC	B	T1>T2	6,6
VV	B	T1=T2	496,2
VC	B	T1=T2	419,2
CV	B	T1=T2	192,6
CC	B	T1=T2	388,6

Figura C.1: Médias da quantidade de tentativas agrupadas por *epsilon* MB - Muito Baixo e B - Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).

VV	M	T1>T2	135,6
VC	M	T1>T2	40,6
CV	M	T1>T2	10,6
CC	M	T1>T2	3,3
VV	M	T1=T2	463,5
VC	M	T1=T2	336,1
CV	M	T1=T2	226,8
CC	M	T1=T2	290,6
VV	A	T1>T2	173,8
VC	A	T1>T2	8,6
CV	A	T1>T2	16,6
CC	A	T1>T2	14,7
VV	A	T1=T2	434
VC	A	T1=T2	211,9
CV	A	T1=T2	143,5
CC	A	T1=T2	80,5

Figura C.2: Médias da quantidade de tentativas agrupadas por *epsilon* M - Médio e A - Alto (ELABORADO PELO AUTOR).

VV	MA	T1>T2	153,6
VC	MA	T1>T2	91,3
CV	MA	T1>T2	39,8
CC	MA	T1>T2	10,7
VV	MA	T1=T2	411,4
VC	MA	T1=T2	225,5
CV	MA	T1=T2	211
CC	MA	T1=T2	187

Figura C.3: Médias da quantidade de tentativas agrupadas por *epsilon* A - Alto (ELABORADO PELO AUTOR).

Apendice D

TAXAS DE ERRO POR GRUPO DE TESTES COM TRÊS BUFFERS

b1b2b3i	epsilon	T1T2T3i	Erro
VVV	MB	T1>T2>T3	33
VVC	MB	T1>T2>T3	17
VCV	MB	T1>T2>T3	0
VCC	MB	T1>T2>T3	17
CVV	MB	T1>T2>T3	44
CVC	MB	T1>T2>T3	52
CCV	MB	T1>T2>T3	41
CCC	MB	T1>T2>T3	41
VVV	MB	T1=T2=T3	33
VVC	MB	T1=T2=T3	38
VCV	MB	T1=T2=T3	17
VCC	MB	T1=T2=T3	41
CVV	MB	T1=T2=T3	55
CVC	MB	T1=T2=T3	41
CCV	MB	T1=T2=T3	23
CCC	MB	T1=T2=T3	38

Figura D.1: Taxas de erro agrupadas por *epsilon* MB - Muito Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).

VVV	B	T1>T2>T3	0
VVC	B	T1>T2>T3	9
VCV	B	T1>T2>T3	9
VCC	B	T1>T2>T3	33
CVV	B	T1>T2>T3	17
CVC	B	T1>T2>T3	0
CCV	B	T1>T2>T3	9
CCC	B	T1>T2>T3	0
VVV	B	T1=T2=T3	17
VVC	B	T1=T2=T3	47
VCV	B	T1=T2=T3	33
VCC	B	T1=T2=T3	47
CVV	B	T1=T2=T3	38
CVC	B	T1=T2=T3	33
CCV	B	T1=T2=T3	17
CCC	B	T1=T2=T3	23

Figura D.2: Taxas de erro agrupadas por *epsilon* B - Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).

VVV	M	T1>T2>T3	17
VVC	M	T1>T2>T3	0
VCV	M	T1>T2>T3	0
VCC	M	T1>T2>T3	9
CVV	M	T1>T2>T3	29
CVC	M	T1>T2>T3	0
CCV	M	T1>T2>T3	0
CCC	M	T1>T2>T3	17
VVV	M	T1=T2=T3	17
VVC	M	T1=T2=T3	33
VCV	M	T1=T2=T3	33
VCC	M	T1=T2=T3	9
CVV	M	T1=T2=T3	9
CVC	M	T1=T2=T3	38
CCV	M	T1=T2=T3	0
CCC	M	T1=T2=T3	33

Figura D.3: Taxas de erro agrupadas por *epsilon* M - Médio (ELABORADO PELO AUTOR).

VVV	A	T1>T2>T3	17
VVC	A	T1>T2>T3	0
VCV	A	T1>T2>T3	0
VCC	A	T1>T2>T3	9
CVV	A	T1>T2>T3	17
CVC	A	T1>T2>T3	17
CCV	A	T1>T2>T3	9
CCC	A	T1>T2>T3	0
VVV	A	T1=T2=T3	0
VVC	A	T1=T2=T3	17
VCV	A	T1=T2=T3	17
VCC	A	T1=T2=T3	9
CVV	A	T1=T2=T3	17
CVC	A	T1=T2=T3	17
CCV	A	T1=T2=T3	0
CCC	A	T1=T2=T3	9

Figura D.4: Taxas de erro agrupadas por *epsilon* A - Alto (ELABORADO PELO AUTOR).

VVV	MA	T1>T2>T3	0
VVC	MA	T1>T2>T3	17
VCV	MA	T1>T2>T3	0
VCC	MA	T1>T2>T3	9
CVV	MA	T1>T2>T3	0
CVC	MA	T1>T2>T3	0
CCV	MA	T1>T2>T3	0
CCC	MA	T1>T2>T3	0
VVV	MA	T1=T2=T3	23
VVC	MA	T1=T2=T3	0
VCV	MA	T1=T2=T3	0
VCC	MA	T1=T2=T3	33
CVV	MA	T1=T2=T3	17
CVC	MA	T1=T2=T3	29
CCV	MA	T1=T2=T3	17
CCC	MA	T1=T2=T3	17

Figura D.5: Taxas de erro agrupadas por *epsilon* MA - Muito Alto (ELABORADO PELO AUTOR).

Apendice E

MATRIZES DE RECOMPENSA

Estado/Ação	+T1+T2	+T1-T2	+T1N2	-T1+T2	-T1-T2	-T1N2	N1+T2	N1-T2	N1N2
VV	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	1
VC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	0
CV	0	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
CC	0	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Figura E.1: Matriz de recompensa para dois *buffers* (ELABORADO PELO AUTOR).

Estado /Ação	+T1+T2+T3	+T1+T2-T3	+T1+T2N3	+T1-T2+T3	+T1-T2-T3	+T1-T2N3	+T1N2+T3	+T1N2-T3	+T1N2N3
VVV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VCV	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
VCC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
CVV	0	0	0	1	1	1	0	0	0
CVC	0	0	0	1	1	1	0	0	0
CCV	0	0	0	1	1	1	0	0	0
CCC	0	0	0	1	1	1	0	0	0

Figura E.2: Colunas 1 a 9 da matriz de recompensa para três *buffers* (ELABORADO PELO AUTOR).

Estado /Ação	-T1+T2+T3	-T1+T2-T3	-T1+T2N3	-T1-T2+T3	-T1-T2-T3	-T1-T2N3	-T1N2+T3	-T1N2-T3	-T1N2N3
VVV	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
VVC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
VCV	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
VCC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
CVV	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
CVC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
CCV	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
CCC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Figura E.3: Colunas 10 a 18 da matriz de recompensa para três *buffers* (ELABORADO PELO AUTOR).

Estado /Ação	N1+T2+T3	N1+T2-T3	N1+T2N3	N1-T2+T3	N1-T2-T3	N1-T2N3	N1N2+T3	N1N2-T3	N1N2N3
VVV	0	0	0	0	0	0	1	1	1
VVC	0	0	0	0	0	0	1	1	1
VCV	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
VCC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
CVV	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
CVC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
CCV	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
CCC	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Figura E.4: Colunas 19 a 27 da matriz de recompensa para três *buffers* (ELABORADO PELO AUTOR).

Apendice F

MODELO DE APLICAÇÃO DA ANOVA NA LINGUAGEM R

```
1
2   ### ANOVA DA VARIÁVEL DE INTERESSE FAV2 ###
3
4   # Carrega o pacote "readxl" para possibilitar a leitura das planilhas
5   # do Excel 97-2003 e do Excel 2007/10
6   library(readxl)
7
8   # Realiza a leitura da base de dados
9   dados <- read_excel("D:/Mestrado_Unifacs/Dissertacao/DOE/testes_FAV2.xlsx")
10
11  # Anexa a base de dados
12  attach(dados)
13
14  # Codifica os vetores b1b2b3i, epsilon e T1T2T3i como fatores
15  b1b2b3i = as.factor(b1b2b3i)
16  epsilon = as.factor(epsilon)
17  T1T2T3i = as.factor(T1T2T3i)
18
19  # Constrói a ANOVA
20  anova = aov(FAV2~b1b2b3i+epsilon+T1T2T3i,data=dados)
21
22  # Mostra o resultado da ANOVA
23  summary(anova)
```

Figura F.1: Código da aplicação da ANOVA para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).

```
24
25   ### TESTE DE PRESSUPOSTOS DA ANOVA ###
26
27   # Teste de normalidade (Shapiro-wilk)
28   shapiro.test(residuals(anova))
29
30   # Teste de homocedasticidade (Bartlett)
31   bartlett.test(FAV2~b1b2b3i,data=dados)
32   bartlett.test(FAV2~epsilon,data=dados)
33   bartlett.test(FAV2~T1T2T3i,data=dados)
34
35   # Teste de independência das observações (Durbin-watson)
36   library(lmtest)
37   dwtest(anova)
38
39   ### TESTE DE TUKEY ###
40   tk_teste <- TukeyHSD(anova)
41   tk_teste
```

Figura F.2: Código de aplicação do teste de pressupostos e de *Tukey* para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).

Apendice G

CODIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES PARA N(*) E FAV(*)

b1b2i	<i>epsilon</i>	T1T2i	N	FAV
-1	-2	-1	304,1	60
0	-2	-1	3	100
1	-2	-1	3	100
2	-2	-1	3	100
-1	-2	1	500	0
0	-2	1	497,8	0
1	-2	1	230,7	70
2	-2	1	290,1	40
-1	-1	-1	246,1	60
0	-1	-1	3	100
1	-1	-1	4,8	100
2	-1	-1	6,6	100
-1	-1	1	496,2	10
0	-1	1	419,2	10
1	-1	1	192,6	70
2	-1	1	388,6	10

Figura G.1: Médias de N(*) e FAV(*) agrupadas por *epsilon* -2: Muito Baixo e -1: Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).

-1	0	-1	135,6	90
0	0	-1	40,6	90
1	0	-1	10,6	100
2	0	-1	3,3	100
-1	0	1	463,5	20
0	0	1	336,1	20
1	0	1	226,8	40
2	0	1	290,6	40
-1	1	-1	173,8	70
0	1	-1	8,6	60
1	1	-1	16,6	100
2	1	-1	14,7	100
-1	1	1	434	30
0	1	1	211,9	30
1	1	1	143,5	60
2	1	1	80,5	80

Figura G.2: Médias de $N(*)$ e $FAV(*)$ agrupadas por *epsilon* 0: Médio e 1: Alto (ELABORADO PELO AUTOR).

-1	2	-1	153,6	70
0	2	-1	91,3	70
1	2	-1	39,8	70
2	2	-1	10,7	90
-1	2	1	411,4	30
0	2	1	225,5	50
1	2	1	211	60
2	2	1	187	50

Figura G.3: Médias de $N(*)$ e $FAV(*)$ agrupadas por *epsilon* 2: Muito Alto (ELABORADO PELO AUTOR).

VARIÁVEIS ORIGINAIS			VARIÁVEIS CODIFICADAS		
$b1b2i$	<i>epsilon</i>	$T1T2i$	$b1b2i$	<i>epsilon</i>	$T1T2i$
VV	MB	$T1>T2$	-1	-2	-1
VC	B	$T1=T2$	0	-1	1
CV	MB		1	0	
CC	A		2	1	
	MA			2	

Figura G.4: Tabela de codificação das variáveis independentes para dois *buffers* (ELABORADO PELO AUTOR).

Apendice H

CODIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES PARA FAV2 E FAV3

b1b2b3i	<i>epsilon</i>	T1T2T3i	FAV2	FAV3
-3	-2	-1	46,7	56,7
-2	-2	-1	33,3	43,3
-1	-2	-1	100,0	100,0
0	-2	-1	23,3	33,3
1	-2	-1	-4,4	5,6
2	-2	-1	17,6	17,6
3	-2	-1	-11,2	-11,2
4	-2	-1	-1,2	28,8
-3	-2	1	36,7	36,7
-2	-2	1	-27,5	-7,5
-1	-2	1	33,3	33,3
0	-2	1	-11,2	-1,2
1	-2	1	-54,5	-54,5
2	-2	1	-21,2	-11,2
3	-2	1	-3,1	6,9
4	-2	1	-7,5	-7,5

Figura H.1: Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por *epsilon* -2: Muito Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).

-3	-1	-1	90,0	90,0
-2	-1	-1	30,9	50,9
-1	-1	-1	90,9	90,9
0	-1	-1	-13,3	16,7
1	-1	-1	43,3	53,3
2	-1	-1	60,0	70,0
3	-1	-1	50,9	60,9
4	-1	-1	60,0	70,0
-3	-1	1	13,3	13,3
-2	-1	1	-37,4	-17,4
-1	-1	1	-3,3	-3,3
0	-1	1	-27,4	2,6
1	-1	1	-17,5	2,5
2	-1	1	-23,3	-3,3
3	-1	1	13,3	13,3
4	-1	1	6,9	6,9

Figura H.2: Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por *epsilon* -1: Baixo (ELABORADO PELO AUTOR).

-3	0	-1	63,3	73,3
-2	0	-1	40,0	50,0
-1	0	-1	100,0	100,0
0	0	-1	60,9	60,9
1	0	-1	41,4	41,4
2	0	-1	50,0	70,0
3	0	-1	60,0	60,0
4	0	-1	23,3	53,3
-3	0	1	43,3	43,3
-2	0	1	-33,3	-33,3
-1	0	1	6,7	6,7
0	0	1	30,9	50,9
1	0	1	-9,1	10,9
2	0	1	-17,5	-7,5
3	0	1	10,0	20,0
4	0	1	-3,3	6,7

Figura H.3: Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por *epsilon* 0: Médio (ELABORADO PELO AUTOR).

-3	1	-1	53,3	53,3
-2	1	-1	30,0	50,0
-1	1	-1	70,0	70,0
0	1	-1	10,9	20,9
1	1	-1	53,3	53,3
2	1	-1	43,3	53,3
3	1	-1	50,9	60,9
4	1	-1	50,0	50,0
-3	1	1	50,0	60,0
-2	1	1	-16,7	3,3
-1	1	1	-6,7	3,3
0	1	1	0,9	10,9
1	1	1	23,3	23,3
2	1	1	-6,7	13,3
3	1	1	30,0	40,0
4	1	1	10,9	20,9

Figura H.4: Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por *epsilon* 1: Alto (ELABORADO PELO AUTOR).

-3	2	-1	70,0	70,0
-2	2	-1	13,3	23,3
-1	2	-1	50,0	60,0
0	2	-1	10,9	30,9
1	2	-1	60,0	60,0
2	2	-1	70,0	70,0
3	2	-1	20,0	30,0
4	2	-1	60,0	70,0
-3	2	1	26,9	26,9
-2	2	1	0,0	10,0
-1	2	1	50,0	60,0
0	2	1	-23,3	-3,3
1	2	1	23,3	23,3
2	2	1	21,4	21,4
3	2	1	13,3	13,3
4	2	1	3,3	23,3

Figura H.5: Médias de FAV2 e FAV3 agrupadas por *epsilon* 2: Muito Alto (ELABORADO PELO AUTOR).

VARIÁVEIS ORIGINAIS			VARIÁVEIS CODIFICADAS		
b1b2b3i	<i>epsilon</i>	T1T2T3i	b1b2b3i	<i>epsilon</i>	T1T2T3i
VVV	MB	T1>T2>T3	-3	-2	-1
VVC	B	T1=T2=T3	-2	-1	1
VCV	MB		-1	0	
VCC	A		0	1	
CVV	MA		1	2	
CVC			2		
CCV			3		
CCC			4		

Figura H.6: Tabela de codificação das variáveis independentes para três *buffers* (ELABORADO PELO AUTOR).

Apendice I

MODELO DE APLICAÇÃO DA ASR NA LINGUAGEM R

```
1
2   ### ANÁLISE DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA DA VARIÁVEL DE INTERESSE FAV2 ###
3
4   # Carrega o pacote "readxl" para possibilitar a leitura das planilhas do
5   # Excel 97-2003 e do Excel 2007/10
6   library(readxl)
7
8   # Realiza a leitura da base de dados
9   dados <- read_excel("D:/Mestrado_Unifacs/Dissertacao/DOE/testes_FAV2_codificado.xlsx")
10
11  # Anexa a base de dados
12  attach(dados)
13
14  # Codifica os vetores b1b2b3i, epsilon e T1T2T3i como fatores
15  b1b2b3i = as.factor(b1b2b3i)
16  epsilon = as.factor(epsilon)
17  T1T2T3i = as.factor(T1T2T3i)
18
19  ### GERAÇÃO DE MODELOS ###
20
21  # Carrega o pacote "rsm" que possui os métodos de superfície de resposta
22  require(rsm)
23
```

Figura I.1: Código da aplicação da ASR para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).

```
24 # Modelo de Primeira Ordem
25 mod1<-lm(formula = FAV2~FO(b1b2b3i,epsilon,T1T2T3i),data=dados)
26 summary(mod1)
27 anova(mod1)
28
29 # Verifica se o ajuste do modelo está adequado
30 mod1.teste<-lm(FAV2~b1b2b3i+epsilon+T1T2T3i)
31 anova(mod1,mod1.teste,test="F")
32
33 # Modelo de Segunda Ordem
34 mod2<-lm(formula = FAV2~SO(b1b2b3i,epsilon,T1T2T3i),data=dados)
35 anova(mod2,test="F")
36
37 # Equacao do modelo
38 mod2$coefficients
39
40 # Gráfico 2D
41 par(mfrow = c(1,3))
42 contour(mod2, ~ b1b2b3i + epsilon + T1T2T3i, image=TRUE, img.col = terrain.colors(50))
43
44 # Gráfico 3D
45 par(mfrow=c(1,3))
46 persp(mod2, ~ b1b2b3i + epsilon + T1T2T3i, col = terrain.colors(50), contours = "colors")
```

Figura I.2: Código da aplicação da ASR para a variável de interesse FAV2 (ELABORADO PELO AUTOR).